

**Politechnika
Warszawska** | **Wydział Administracji
i Nauk Społecznych**

Екосистема науки та інновацій в Україні. Фокус на систему вищої освіти

Ганна Толстанова,
доктор біологічних наук, професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Рада проректорів з наукової роботи МОН України

Ірина Дегтярьова,
PhD з політичних наук та адміністрування,
Варшавська школа економіки SGH, Фондація польських ректорів

**Politechnika
Warszawska** | **Wydział Administracji
i Nauk Społecznych**

Дослідження проведено у рамках Проєкту «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти», що реалізується Варшавською Політехнікою за фінансової підтримки Міністерства науки та вищої освіти Польщі

Sfinansowano z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PARTNER GŁÓWNY

**Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego**

PARTNERZY WSPIERAJĄCY

KRASP

Konferencja Rektorów
Akademicznych Szkół Polskich

FUNDACJA
REKTORÓW
POLSKICH

PATRONAT

**МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ**

**Politechnika
Warszawska** | **Wydział Administracji
i Nauk Społecznych**

ЕКОСИСТЕМА НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ. ФОКУС НА СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

**Ганна Толстанова, доктор біологічних наук, професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Рада проректорів з наукової роботи МОН України**

**Ірина Дегтярьова, PhD з політичних наук та адміністрування,
Варшавська школа економіки SGH, Фондація польських ректорів**

Варшава, 2025 р.

**МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ**

KRASP
Konferencja Rektorów
Akademickich Szkół Polskich

**FUNDACJA
REKTORÓW
POLSKICH**

**Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego**

ЗМІСТ

Список рисунків	3
Список таблиць	4
ВСТУП	5
РОЗДІЛ 1. Науково-інноваційна політика України	6
1.1. Адміністративна структура сфери науки та інновацій	6
1.2. Нормативно-правова база науки та інновацій	9
1.3. Нові законодавчі ініціативи, які вносять суттєві зміни у науковій діяльності України, зокрема у закладах вищої освіти	11
Висновки	13
РОЗДІЛ 2. Ландшафт дослідницької екосистеми України	14
2.1. Структура наукових інституцій (НАНУ, галузеві академії, ЗВО)	14
2.3. Кількість працівників, задіяних у виконанні НДР	18
2.3. Дослідницька інфраструктура України – фокус на ЗВО	25
2.4. Інноваційна інфраструктура України, зокрема ЗВО	28
Висновки	33
РОЗДІЛ 3. Організація фінансової підтримки наукової та інноваційної діяльності України	34
Висновки	38
РОЗДІЛ 4. Виклики для наукової та інноваційної діяльності у закладах вищої освіти в умовах повномасштабного вторгнення: результати опитування проректорів з наукової роботи	39
Результати опитування проректорів	40
Висновки	47
ПІДСУМКИ	48
ДОДАТКИ	50
Додаток 1. Кількість працівників, які залучені до виконання наукових досліджень та розробок в розрізі наукових напрямів та регіонів.	50
Додаток 2. Перелік ЗВО України, які активно долучилися до розбудови дослідницької та інноваційної інфраструктури створивши Центри колективного користування науковим обладнанням за рішенням МОН України чи за власною ініціативою ЗВО та успішно залучають грантові кошти для її розбудови, а також отримали гранти для розвитку інноваційних інфраструктур чи Стартап шкіл.....	52
Додаток 3 Розгалужена система відзнак України для науковців і молодих вчених.	62
Додаток 4 Результати опитування представників топ-менеджменту ЗВО України «Виклики для науки та інновацій під час війни»	66
БІБЛІОГРАФІЯ	69

Список рисунків

Рисунок 1. Екосистема управління науковими та інноваційною діяльністю в Україні	6
Рисунок 2. Організаційно-адміністративна структура супроводу наукової та інноваційної діяльності ЗВО на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка	8
Рисунок 3. Структура наукових інституцій України різних форм власності на підпорядкування.	15
Рисунок 4. Розподіл закладів вищої освіти України державної та приватної форм власності за регіональною та галузевою (класичні, педагогічні, політехнічні, медичні і фармацевтичні, аграрного спрямування та інші) приналежністю.	15
Рисунок 5. Динаміка змін у кількості працівників, задіяних до наукової діяльності в Україні 2020-2023 рр.	19
Рисунок 6. Розподіл по регіонах України працівників у категорії „дослідник” за даними Держстату, 2024 р.	20
Рисунок 7. Кількість працівників, задіяних до виконання наукових досліджень та розробок у розмірі сектору діяльності та рівня освіти.....	21
Рисунок 8. Кількість працівників задіяних до виконання наукових досліджень та розробок в розрізі сектору діяльності та категорії персоналу	21
Рисунок 9. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок у розрізі вікових категорій та освітньо-наукового рівня.	22
Рисунок 10. Кількість працівників, які залучені до виконання наукових досліджень та розробок в розрізі наукових напрямів, а також з урахуванням кількості дослідників, гендерним співвідношенням та залученістю за основним місцем роботи.	23
Рисунок 11. Кількість працівників, задіяних до виконання наукових досліджень та розробок у секторі вищої освіти до загальної чисельності в розрізі наукових напрямів	24
Рисунок 12. Інфографіка за результатами конкурсу «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень у 2024 році	27
Рисунок 13. Знімок екрану інтерактивної мапи ключових стейкхолдерів української та європейської інноваційної екосистеми (зроблено після налаштування країна: Ukraine; категорія інноваційної інфраструктури: Science and Technology Park, Accelerator/Incubator)	28
Рисунок 14. Порядок фінансування наукової діяльності у вищій освіті	34
Рисунок 15. Фінансування науки та розробок, % ВВП	35
Рисунок 16. Розподіл фінансування НДР	36
Рисунок 17. Фінансування НДР Національним фондом досліджень України	37
Рисунок 18. Участь України у програмах Horizon Europe, 2024 р.	38

Список таблиць

Таблиця 1. Результати впровадження реформи щодо оптимізації мережі наукових установ та закладів вищої освіти за період 2023 -2024 рр.	16
Таблиця 2. Результати державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти в 2024 році, які провадять наукову (науково-технічну) діяльність в частині їх ефективності у двох напрямках — «Аграрно-ветеринарний» та «Суспільний»	18
Таблиця 3. Схематичне узагальнення вимог, які будуть висуватися до наукових парків (НП) для отримання статусу Резидента Science.City, що є елементом DiiiaCity, та переваг цього статусу відповідно до законопроекту Science.City	29
Таблиця 4. Перелік створених інноваційних інфраструктур на базі ЗВО та наукових установ за принципом співфінансування за період 2022-2025 рр.....	30
Таблиця 5. Перелік ЗВО, які виграли грант від МОН для участі в пілот проекті щодо розбудови мережі Стартап шкіл	31
Таблиця 6. Розподіл ЗВО, які взяли участь в опитуванні, за галузевою приналежністю, 33	

ВСТУП

Розбудова ефективної екосистеми науки та інновацій є одним із ключових чинників стійкого розвитку сучасної держави, особливо в умовах зовнішніх викликів і трансформацій. Вища освіта є важливим елементом цієї екосистеми, адже саме університети забезпечують підготовку наукових кадрів, проведення досліджень і впровадження інновацій. В умовах повномасштабної війни Україна демонструє не лише стійкість, а й прагнення до інтеграції в Європейський дослідницький простір, модернізації університетської дослідницької інфраструктури та посилення співпраці між науковими академічними установами, бізнесом і державою, а також розбудови системи довіри суспільства до науки.

Це дослідження виконано в межах проекту «Польсько-українська співпраця представницьких організацій ректорів – задля вдосконалення діяльності закладів вищої освіти», який реалізується Варшавською Політехнікою за фінансової підтримки Міністерства науки та вищої освіти Польщі.

Метою дослідження є аналіз сучасного стану екосистеми науки та інновацій в Україні з акцентом на сферу вищої освіти для визначення напрямків змін на системному рівні, сприяння реалізації міжнародних наукових проектів за участю команд з Польщі та України. Особливо важливо це в контексті завдань, пов'язаних з відбудовою України у сфері проінноваційної економіки, наукового обміну, підготовки молодих наукових кадрів та залучення талантів до науково-інноваційної діяльності тощо.

У представленому дослідженні зроблено огляд сучасної академічної інфраструктури, включаючи функціонування наукових парків, центрів колективного користування науковим обладнанням, стартап-шкіл та інших елементів інноваційної інфраструктури при закладах вищої освіти. Особливу увагу приділено аналізу основних джерел фінансування науки в Україні, зокрема діяльності Національного фонду досліджень України, державних програм та міжнародних ініціатив.

Крім того, розглянуто адміністративно-організаційну наукову інфраструктури на прикладі одного з класичних українських університетів – від стратегічного управління до супроводу досліджень, адміністрування проектів та підтримки комерціалізації результатів. Окремий фокус спрямовано на ініціативи, що сприяють євроінтеграції української науки, зокрема участь у програмах Horizon Europe, COST тощо.

Також у рамках дослідження проведено коротке опитування серед представників українських закладів вищої освіти щодо основних викликів, із якими вони стикаються у воєнний час. Зібрані дані дозволяють краще зрозуміти потреби академічної спільноти, а також сформулювати практичні рекомендації для посилення ролі університетів у національній науково-інноваційній екосистемі.

РОЗДІЛ 1.

Науково-інноваційна політика України

У цьому розділі проаналізовано ключові засади науково-інноваційної політики України, зокрема її нормативно-правову базу та інституційне середовище. Розгляд охоплює основні закони, стратегії та законопроекти, що регулюють сферу науки й інновацій, а також ролі та функції провідних інституцій – Міністерства освіти і науки України, Національного фонду досліджень України, НАН України, Українського фонду стартапів та інших стейкхолдерів. Особливу увагу приділено взаємодії між цими структурами та їх впливу на розвиток дослідницької та інноваційної екосистеми у сфері вищої освіти.

1.1. Адміністративна структура сфери науки та інновацій

В Україні побудова багаторівнева система керівництва та організації наукової діяльності (рис. 1).

Рисунок 1. Екосистема управління науковими та інноваційною діяльністю в Україні

Джерело: власне опрацювання

На Державному рівні **Кабінет Міністрів України (КМУ)** координує національну політику в сфері науки та інновацій. З метою забезпечення ефективної взаємодії представників наукової громадськості, органів виконавчої влади та реального сектору економіки у формуванні та реалізації єдиної державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності, при Кабміні створено постійно

діючий консультативно-дорадчий орган - **Національна рада України з питань розвитку науки і технологій** (далі - Національна рада, Постанова КМУ №226 від 5.04.2017). Національна раду очолює Голова, яким за посадою є Прем'єр-міністр України. Голова Національної ради має двох заступників, якими є голова Наукового комітету (обирається із числа провідних вчених України) та голова Адміністративного комітету (міністр Освіти і науки України за посадою).

Міністерство освіти і науки України (МОН) - відповідає за наукову політику, освіту, розвиток інноваційної діяльності, та фінансову підтримку підпорядкованих йому університетів та наукових установ. В Україні на сьогодні існує 151 державний університет. З них 121 ЗВО підпорядковується МОН, решта – іншим міністерствам.

Національна академія наук України (НАНУ) є паралельною гілкою в науковій екосистемі, а не структурним підрозділом МОН. НАНУ не є органом виконавчої влади, але безпосередньо підзвітна та підконтрольна КМУ відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», фінансування надається напряму через спецстаттю бюджету, який затверджує КМУ. Президент НАНУ призначається та звітує на рівні КМУ. МОН виконує координаційні функції по відношенню до НАНУ щодо наукової та освітньої політики. Також в Україні існує **5 галузевих академій наук**, які підпорядковуються галузевим міністерствам.

У 2018 році, постановою КМУ № 641 від 4 липня 2018 року було створено **Національний фонд досліджень науки України**, для забезпечення конкурентного, прозорого та незалежного фінансування наукових досліджень в Україні за грантовим принципом (подібно до європейських моделей, наприклад, Horizon або DFG у Німеччині). НФДУ фінансує дослідження за грантовим принципом, без постійного бюджетного утримання установ і є альтернативою прямому бюджетному фінансуванню НАН, галузевих академій і ЗВО України.

У 2022 році (розпорядження КМУ від 28 жовтня 2022 року, № 943-р) було створено **Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ)** для запровадження концептуально нового підходу до послуг у сфері інтелектуальної власності. **УКРНОІВІ** (IP офіс) - підпорядковується Міністерству економіки України та покликаний для забезпечення ефективної охорони прав інтелектуальної власності; сприяння комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок; розвитку інфраструктури інновацій, включно з офісами трансферу технологій; надання експертної, організаційної та інформаційної підтримки винахідникам, стартапам, університетам і бізнесу; формування сучасної політики у сфері інтелектуальної власності

Ще однією державною інституцією України, що покликана сприяти впровадженню інновацій та створенню нових бізнесів, є **Український фонд стартапів** (офіційна назва – Фонд розвитку інновацій). Установа була створена у 2018 році за ініціативою Міністра фінансів України, а з 2023 року перейшла до сфери управління Міністерства цифрової трансформації України. Це єдиний державний фонд, який надає безповоротну фінансову підтримку інноваційним

проектів і технологічним стартапам на ранніх етапах розвитку – pre-seed і seed, а також підтримує акселераційні програми, спрямовані на розвиток підприємницьких команд, тестування продуктів та вихід на ринок. Фонд є драйвером розвитку стартап-екосистеми України, створює сприятливі умови для зростання інноваційної сфери, формує позитивний інвестиційний імідж української tech-індустрії за кордоном і репрезентує українські стартапи та інноваційні рішення на міжнародному рівні.

На інституційному рівні закладів вищої освіти екосистема управління науковою та інноваційною діяльністю залежить від розміру та основної організаційної структури й дослідницької інфраструктури установи і є досить складною та багаторівневою. Для прикладу на рис. 2 наведено схему організаційної структури Київського національного університету імені Тараса Шевченка, яка стосується сфери науки та інновацій.

Рисунок 2. Організаційно-адміністративна структура супроводу наукової та інноваційної діяльності ЗВО на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Джерело: власне опрацювання на підставі внутрішніх документів університету

У сфері цифровізації управління системою наукової інформації в Україні створено національну електронну інформаційну систему «URIS» (Ukrainian Research Information System),¹ метою якої є зберігання, аналіз, моніторинг та управління даними про наукову та наукову діяльність працівників українських закладів освіти та наукових установ. З ініціативи міжнародної некомерційної асоціації «EuroCRIS», яка об'єднує європейських фахівців та дослідницькі інформаційні системи для

¹ <https://nauka.gov.ua>, доступ до джерел тут і далі - 1.10.2025

управління науковою інформацією, URIS включено до Каталогу наукових інформаційних систем DRIS, міжнародного каталогу систем управління науковою інформацією CRIS (Current Research Information System) у Європейському дослідницькому просторі.

1.2. Нормативно-правова база науки та інновацій

Нормативно-правова база, що регулює наукову та інноваційну діяльність в Україні може бути розділена таким чином:

- Нормативні документи, які визначають стратегію розвитку сфери – це насамперед Закони України в сфері наукової та інноваційної діяльності:

1. Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 26.11.2015 (ред. від 09.04.2025)².
2. Закон «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» № 2623-II від 11.07.2001 (ред. від 13.01.2024)³
3. Закон «Про наукову і науково-технічну експертизу» № 51/95-ВР від 10.02.1995 (ред. від 15.11.2024)⁴
4. Закон «Про науково-технічну інформацію» № 3322-XII від 25.06.1993 (ред. від 19.04.2014)⁵.
5. Закон «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 04.07.2002 (ред. від 31.03.2023)⁶.
6. Закон «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» № 3715-VI від 08.09.2011 (остання редакція 13.01.2024)⁷.
7. Закон «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» № 991-XIV від 16.07.1999 (ред. від 05.12.2012)⁸.
8. Закон «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» № 143-V від 14.09.2006 (ред. від 16.10.2020)⁹.
9. Закон «Про наукові парки» № 1563-VI від 25.06.2009 (ред. від 15.11.2024)¹⁰.

² <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text>

³ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text>

⁴ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text>

⁵ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3322-12#Text>

⁶ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text>

⁷ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text>

⁸ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text>

⁹ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text>

¹⁰ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text>

10. Закон «Про авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 (ред. від 01.01.2023)¹¹.

Виконавчі акти становлять:

- **«Стратегічний план діяльності Міністерства освіти і науки України до 2027 року»¹²**, який розроблено на середньостроковий період до 2027 року враховуючи виклики війни, та затверджено Наказом Міністра МОН України №276 від 07.03.2024 року. Стратегічний план містить дев'ять пріоритетів МОН до 2027 року, які охоплюють ключові сфери роботи міністерства. В основі документа — Візія майбутнього освіти і науки України та державні програмні документи, які визначають стратегії розвитку України та її інтеграції до Європейського Союзу.

Пріоритет 6 - Розвиток науки та іновації. Наука має стати синонімом до інновацій та технологій, щоб бути привабливою для інвестицій та міжнародних партнерств. В Стратегії визначено п'ять напрямів змін в Науці: Аудит та зміна моделі базового фінансування науки; Деретуляція спецфондів для коштів бізнесу, міжнародних партнерів та грантових програм; Формування екосистеми конкурсного державного фінансування наукових досліджень та розробок; Автономія наукових установ з подальшим створенням наукових кластерів; Розбудова дослідницької інфраструктури як елемента європейської мережі.

- **«Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року»**, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526¹³. У цій Стратегії чітко визначено, що саме інноваційний потенціал має стати рушієм економічного зростання та сприяти розвитку всіх сфер економіки, зокрема промисловості та аграрного сектору. Також окреслені всі попередні невдалі спроби щодо переходу України на більш конкурентний шлях а також визначено можливості. Зокрема, визначено, що основою української інноваційної конкурентоспроможності має стати людський капітал, а також знання і результати наукових досліджень. Їх ефективна реалізація в Україні з можливістю виходу на світові ринки сприятиме розвитку держави. (Офіційний вісник України, 2019 р., № 57, ст. 1983).

- **«Стратегія цифрового розвитку інноваційної діяльності України (WINWIN) на період до 2030 року»** та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025-2027 роках (розпорядження КМУ від 31 грудня 2024 р. № 1351-р)¹⁴. Стратегія визначає візію України як країни інновацій; напрями, принципи, цілі та завдання державної політики у сфері цифрового розвитку інноваційної діяльності.

¹¹ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text>

¹² <https://mon.gov.ua/strategichniy-plan-diyalnosti-mon-do-2027-roku>

¹³ [Про схвалення Стратегії розвит... | від 10.07.2019 № 526-р](#)

¹⁴ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1351-2024-%D1%80#n466>

Серед основних аспектів, які лягли в обґрунтування Стратегії є наступне: витрати на дослідження та розробки є ключовим чинником сталого та інклюзивного зростання; виведення нових ідей на ринок сприяє створенню робочих місць, підвищенню продуктивності праці та ефективному використанню ресурсів; висококваліфіковані людські ресурси необхідні для підтримки науково-дослідницького та інноваційного потенціалу та конкурентоспроможності України, а також для підтримки цифрового та зеленого переходу.

Ключові напрями Стратегії WINWIN 2030:

- Відкриття ринків для новітніх технологій та інноваційних продуктів;
- Розбудова і підтримка сучасної інноваційної інфраструктури;
- Спрощення регуляцій у сфері інновацій;
- Забезпечення доступу до фінансування для стартапів і бізнесу;
- Розвиток людського капіталу, навчання й перекваліфікація;
- Захист прав інтелектуальної власності;
- Підтримка наукомістких та інклюзивних інновацій;
- Ефективний менеджмент державних установ у сфері інноваційної діяльності;
- Створення центрів досконалості (WinWin CoE) для кожної з ключових галузей;
- Зміцнення міжнародної співпраці для доступу до нових ринків і трансферу технологій.

До пріоритетних галузей належать: DefenseTech, MedTech, AI, EdTech, Agritech, GovTech, GreenTech, напівпровідникові технології, імерсивні технології, космічні технології, безпілотні технології та автономні системи, безпечний кіберпростір, Borderless Fluid Economy.

- **Національний план щодо відкритої науки** (розпорядження КМУ від 8 жовтня 2022 р. № 892-р)¹⁵. Державна політика відкритої науки в Україні спрямована на забезпечення утвердження принципів відкритості до наукових та освітніх даних. Це стосується надання максимально можливого доступу вченим, освітянам, інноваторам, промисловцям, іншим зацікавленим сторонам до дослідницьких інфраструктур, публікацій та даних, створення умови для забезпечення рівних можливостей та рівного доступу жінок та чоловіків у науці.

1.3. Нові законодавчі ініціативи, які вносять суттєві зміни у науковій діяльності України, зокрема у закладах вищої освіти

Одним із ключових кроків у напрямі оновлення підходів до організації наукової діяльності у закладах вищої освіти стало ухвалення Закону України «Про

¹⁵ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2022-%D1%80#Text>

внесення змін до деяких законів щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти» № 3791-IX від 6 червня 2024 року¹⁶. Цей нормативно-правовий акт вперше встановлює вимогу виділення щонайменше 30% робочого часу науково-педагогічних працівників на здійснення наукової діяльності. Закон вже набрав чинності, відкриваючи нові можливості для університетів у формуванні ефективної структури навантаження, що має на меті підвищити результативність наукових досліджень. Очікується, що впровадження цього підходу зміцнить наукову складову освітнього процесу, сприятиме підвищенню вимог до якості власного наукового продукту ЗВО та створить передумови для активнішого залучення фахівців-практиків до викладання. Це має посилити практичну орієнтацію вищої освіти в Україні.

Довгоочікуваним є прийняття законопроекту № 10218 «Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо питань дослідницької інфраструктури та підтримки молодих вчених» (6.06.2024 прийнятий за основу у першому читанні¹⁷). Цим законопроектом передбачено: (i) визначення основних завдань діяльності, необхідності відкритого доступу та способів об’єднання дослідницьких інфраструктур (центри колективного користування науковим обладнанням, державні ключові лабораторії та національні наукові центри) з метою оптимального використання основних фондів; (ii) адаптацію законодавства України до законодавства ЄС щодо суб’єктів дослідницької інфраструктури та регулювання їх діяльності; (iii) визначення статусу «постдокторант», та регламент роботи Рад молодих вчених; (iv) підтримка програм навчання в аспірантурі (ад’юнктурі), докторантурі, інтернатурі, резидентурі НФДУ¹⁸

Також у 2024-2025 році вперше розпочали проводити одночасну атестацію в частині наукової діяльності ЗВО та НУ, не залежно від форми підпорядкування, за 7-ма науковими напрямками: аграрно-ветеринарний, безпековий, гуманітарно-мистецький, біомедичний, суспільний, природничо-математичний, інженерно-технологічний (наказ МОН України від 29.12.2023 № 1543). Атестація проводиться раз на п’ять років відповідно до “Порядку проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності” (постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017, № 540). З 2024 року, при оцінюванні приділяється увага не лише об’єктивним критеріям (публікації, проекти, патенти тощо), а й впливовості досліджень, їхній інноваційності та практичній

¹⁶ [Новини комітетів - Президент України підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти" - Офіційний портал Верховної Ради України](#)

¹⁷ <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4491-20#Text>

¹⁸ https://kno.rada.gov.ua/news/main_news/76601.html

значущості. За результатами атестації буде сформовано перелік ЗВО та НУ, які отримають додаткове фінансування на наукову діяльність з державного бюджету.

З першими результатами Державної атестації ЗВО та НУ України у 2025 році, за напрямами суспільних та аграрно-ветеринарних наук можна ознайомитися на інтерактивній мапі - <https://atestat.nauka.gov.ua/uk/atestat-2025>.

Висновки

Сучасна науково-інноваційна політика України характеризується розгалуженим, але розпороченим інституційним ландшафтом, що базується на діяльності численних суб’єктів із різним підпорядкуванням – Міністерства освіти і науки, Мінекономіки, Мінцифри, Кабінету Міністрів, НАН України, галузевих академій, фондів тощо. Така структура, з одного боку, дозволяє реалізовувати спеціалізовані галузеві і секторальні наукові задачі, проте з іншого – ускладнює стратегічну координацію та гальмує розвиток горизонтальних зв’язків між установами, особливо на рівні університетів, наукових парків та бізнес-середовища.

Незважаючи на активне декларування підтримки інновацій, значна частина нормативних ініціатив щодо інтеграції науки, університетів і бізнесу перебуває лише на початкових стадіях реалізації. Відсутні дієві механізми фінансового стимулювання підприємств до інвестування в наукоємні проекти, не запроваджено податкових чи інвестиційних пільг для бізнесу, що співпрацює з науковими установами.

Крім того, законодавство досі не передбачає чіткої процедури створення spin-off компаній на базі університетських або академічних досліджень, що стримує комерціалізацію знань.

Таким чином, для реальної трансформації науково-інноваційної системи України необхідно не лише покращити нормативну базу, а й створити ефективні механізми її практичного застосування: від пільгового інвестування і запуску спінофів – до державної підтримки експорту інтелектуального продукту. Без цього наука і технології залишатимуться маргіналізованими в економічному розвитку країни.

РОЗДІЛ 2.

Ландшафт дослідницької екосистеми України

Цей розділ окреслює ландшафт дослідницької екосистеми України з фокусом на ЗВО. Тут показано інституційну структуру екосистеми науки України: ЗВО різних форм власності поряд із науковими установами НАН України та галузевими інститутами. Подано картографічний розподіл ЗВО за регіонами та їх галузевою належністю (класичні, педагогічні, політехнічні, медичні й фармацевтичні, аграрні тощо). Аналіз перших результатів атестації ефективності за науковими напрямками у 2024-2025 рр. демонструє, що ЗВО забезпечують високі сумарні показники, попри їхню первинну освітню місію на відміну від наукових установ. Порушене питання щодо урядових ініціатив з оптимізації мережі ЗВО та наукових установ із прикладами вже здійснених реорганізацій шляхом приєднання. Розглянуто розбудову мережі центрів колективного користування науковим обладнанням у ЗВО та активізацію грантової діяльності для розвитку дослідницької інфраструктури; наведено розгорнуту таблицю лідерів за залученням коштів. Описано останні ініціативи з наближення науки й бізнесу – запуск стартап-шкіл, акселераторів та інкубаторів на базі ЗВО – і підкреслено потребу прискорення цієї взаємодії. Нарешті, подано аналіз людського капіталу: чисельності дослідників, вікової динаміки, а також дисциплінарного й регіонального профілю.

Так розділ формує цілісне бачення сильних і вразливих сторін академічного сектора як ядра національної дослідницької екосистеми.

2.1. Структура наукових інституцій (НАНУ, галузеві академії, ЗВО)

Структура наукових інституцій Україна включає 324 наукових установ, серед яких (Рис. 3): 176 наукових інститутів/підрозділів Національної академії наук України; 136 наукових інститутів галузевих академії наук, зокрема 83 - Національної академії аграрних наук, 35- Національної академії медичних наук, 11 - Національної академії педагогічних наук, 5 - Національної академії правових наук та 2 - Національної академії; 10 наукових інститутів/підрозділів Міністерства освіти і науки України. Також, активним учасником наукової діяльності є заклади вищої освіти (ЗВО) різних форм власності та підпорядкування. Всього в Україні 318 ЗВО, з них: 186 - державної форми власності, 111- приватні, 21 - комунальні (Рис. 4).

Мережа установ в частині здійснення наукової діяльності

Рисунок 3. Структура наукових інституцій України різних форм власності на підпорядкування.

Рисунок 4. Розподіл закладів вищої освіти України державної та приватної форм власності за регіональною та галузевою приналежністю (класичні, педагогічні, політехнічні, медичні і фармацевтичні, аграрного спрямування та інші).

Джерело: Державна служба статистики України, 2024 р.

Слід відзначити виклики, які пов'язані з війною: відтік молодих талантів, науковців; обмежене фінансування наукової діяльності, руйнування наукової та

освітньої інфраструктури^{19,20}. Це ще більше актуалізувало питання/потребу оптимізації як мережі ЗВО України так і системи наукових інститутів. МОН України, на відміну від академічних установ, є більш динамічним щодо реформ та оптимізації з метою підвищення ефективності діяльності Університетів та наукових інституцій. Зокрема, в 2023-2024 році було проведено реорганізацію дев'яти ЗВО шляхом приєднання їх до більш потужних чи злиття для оптимізації ресурсів. Фінальна мета уряду – зменшити мережу Університетів до 100, з них лише 12 - будуть класичними університетами. Також МОН, реорганізує наукові підрозділи, які знаходяться в його підпорядкуванні – так у 2023-2024 рр. було реорганізовано п'ять підрозділів (Таблиця 1).

Таблиця 1. Результати впровадження реформи щодо оптимізації мережі наукових установ та закладів вищої освіти за період 2023 -2024 рр.

	Установи, що реорганізували	Установи до яких приєднали
1	Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського	Криворізький національний університет
2	Державний університет інфраструктури та технологій (Київ)	Національний транспортний університету
3	Львівський національний університет природокористування	Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького
4	Одеський державний екологічний університет та Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України* ²¹	Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
5	Українська інженерно-педагогічна академія (Харків)	Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
6	Українська академія друкарства (Львів)	Національний університет "Львівська політехніка"
7	Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського	Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова
8	Державний ВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" та Придніпровська державна академія будівництва та архітектури	Український державний університет науки і технологій (Дніпро)

¹⁹ UNESCO (2024), Analysis of war damage to the Ukrainian science sector and its consequences, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388803?posInSet=17&queryId=8d77a2e7-8eb9-464f-9998-5281cee9b4bc>

²⁰ Цимбалюк С., Дегтярьова І. (2024), Перспективи розвитку вищої освіти України у контексті війни та європейської інтеграції, Київ-Варшава, https://www.ans.pw.edu.pl/www/index.php/content/download/3477/19679/file/RAPORT_UA_2024.pdf

²¹ Науково-дослідні установи

9	Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту	Український державний університет науки і технологій (Дніпро)
10	Інститут іоносфери*	Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
11	Інститут фізичної оптики імені О.Г. Влоха Міністерства освіти і науки України *	Львівський національний університет імені Івана Франка
12	Державне підприємство "Одеський науково-дослідний інститут зв'язку" *	Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення"
13	Науково-дослідний інститут українознавства *	Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Джерело: власне опрацювання на підставі даних МОН

МОН України планує застосувати систему атестації за науковими напрямами, як один із механізмів оцінки ефективності діяльності наукових інституцій та ЗВО і, відповідно, (i) прийняття рішення щодо їх реорганізації шляхом приєднання до більш потужних у разі їх неатестації; (ii) розподілу місць державного замовлення в аспірантуру / докторантуру; (iii) створення Центрів наукової досконалості²². Методикою оцінювання (Наказ МОН від 21-10-2024, № 1485) встановлено обмеження, що науковий інститут може бути атестований лише за одним профільним науковим напрямом, тоді як ЗВО за декільком. Науковий напрям повинен бути представлений не менше ніж 10-ма науковими чи науково-педагогічними співробітниками, які працюють за основним місцем роботи, не менше ніж на 0,75 ставки в ЗВО чи науковій установі, яка бажає пройти атестацію за напрямом.

Станом на червень 2025 року, відомо, що (1) за науковим напрямом Суспільний подано заявок на атестацію від 102 ЗВО та 45 наукових установ; (2) за напрямом Аграрно- ветеринарний від: 20 ЗВО, 61 наукових установ; (3) за напрямом Природничо-математичний від: 56 ЗВО, 84 наукових установ; (4) за напрямом Інженерно-технологічний від: 78 ЗВО, 65 наукових установ.

За результатами першої хвилі атестації за Суспільним і аграрно-ветеринарними напрямами (таблиця 2), можна зробити висновок, що наукові установи мають більший відсоток установ в групі А, і менший в групі Г. Проте, якщо ми подивимося на загальний рейтинг ЗВО та НУ серед установ віднесених до категорії А: в топ-10 за Суспільним напрямом шість ЗВО і лише чотири наукові установи, аналогічна ситуація в категорії Б. Група А - топ 25%. Група Г - вважаються такими, що не пройшли атестацію за науковими напрямами (25% установ з найменшими показниками).

²² https://lb.ua/society/2025/05/17/676926_denis_kurbatov_zh_kilkisty.html

Таблиця 2. Результати державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти в 2024 році, які провадять наукову (науково-технічну) діяльність в частині їх ефективності у двох напрямках — «Аграрно-ветеринарний» та «Суспільний»²³

Група	Суспільний				Аграрно-ветеринарний			
	ЗВО		Наукові установи		ЗВО		Наукові установи	
	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%	Кількість	%
А	8	8	13	29	2	10	10	16
Б	29	28	13	29	4	20	17	28
В	51	50	14	31	9	45	28	46
Г	14	14	5	11	5	25	6	10
Всього	102	100	45	100	20	100	61	100

Джерело: власне опрацювання на підставі даних МОН

Висновки. Отримані дані свідчать, що науковці ЗВО, у яких основним видом діяльності та навантаженням є викладацька - мають високий науковий потенціал, що підтверджує необхідність реформування наукової сфери і активізацію співпраці між науковими установами та ЗВО. Насамперед це стосується ініціювання на рівні держави спільних наукових та інфраструктурних грантів, стимулювання співпраці в підготовці нового покоління науковців в аспірантурі, зокрема через спільні освітньо-наукові програми.

2.3. Кількість працівників, задіяних у виконанні НДР

Розгляд дослідницької інфраструктури України без урахування динаміки працівників задіяних до виконання наукових досліджень та розробок не буде повноцінним. На **рис. 5** наведена динаміка змін у кількості працівників задіяних до наукової діяльності в Україні незалежно від сектору працевлаштування (державний чи приватний) за період 2020-2023 рр.

Рисунок 5. Динаміка змін у кількості працівників, задіяних до наукової діяльності в Україні 2020-2023 рр.

Джерело: Державна служба статистики України

Простежується загальна негативна динаміка щодо кількості наукових працівників: з 78860 працівників у 2020 році, до 68808 - у 2021 році (зменшення на 12,7%), 53221 - у 2022 році (на 32,5%) та 58 567 - у 2023 р (на 25,7%). Слід відзначити різке падіння кількості наукових працівників України на кінець 2022 року у порівнянні з 2021 та його поступове відновлення станом на кінець 2023 року. Аналізуючи такі негативні зміни у розрізі категорій працівників наукової сфери, можна побачити, що найбільший відтік спостерігається серед працівників зі ступенем магістра: порівняно з 2020 р. – зменшення на 15,6% у 2021 році, 36,6% у 2022 р та 29,8% у 2023 р. Наступна за ними категорія працівників зі ступенем доктор філософії (до реформи 2016 року - еквівалент кандидата наук). Тобто це ті категорії працівників, які, на відміну від наукових працівників зі ступенем доктор наук, отримують найменшу заробітну платню, адже не мають чи мають мінімальний рівень надбавок за стаж наукової роботи, науковий ступінь та наукове звання, проте найактивніше залучені до виконання наукової роботи.

Щодо розподілу працівників у категорії «дослідник» по регіонах України (дані за 2020 рік), найбільша кількість зосереджена в м. Києві - 39484 осіб (з них 26 700 в категорії «дослідник») (**Рис. 6**). Це є логічним, адже переважна більшість наукових установ НАН та галузевих академій розташована в м. Київ, крім того в Києві найбільша кількість ЗВО (див. Рис. 4). До топ-5 належить також Харківська обл. - 11637 осіб, Дніпропетровська – 7679, Львівська – 3916, Запорізька – 3646, Слід зазначити, що війна внесла серйозні корективи в ці показники. Станом на 2024 рік кількість працівників в м. Києві зменшилася до 21315 осіб, в Харківській обл. - 4663 осіб, Дніпропетровській – 2620, Львівська – 1583, Запорізька – дані відсутні.

²³ <https://atestat.nauka.gov.ua/uk/atestat-2025>

Рисунок 6. Розподіл по регіонах України працівників у категорії „дослідник” за даними Державної служби статистики, 2024 р.

Методологія яку використовує Державна служба статистики України (<https://stat.gov.ua/uk>) для оцінки наукової діяльності базується на міжнародних стандартах Frascati Manual, System of National Accounts. Відповідно для аналізу всі установи діляться на три сектори:

- Державний сектор - до нього входять показники інститутів НАН України, галузевих академії наук, органів державної влади;
- Сектор вищої освіти - включає ЗВО незалежно від форми власності, основна діяльність освіта та наука;
- Підприємницький сектор - підприємства та компанії, промислові НДІ, конструкторські бюро всіх форм власності, у яких основна діяльність виробництво товарів та послуг.

За даними 2023 року найбільша кількість працівників які задіяні до виконання наукових досліджень та розробок працювали в державному секторі - 49,5%, на підприємствах працювало - 33,1% і, відповідно в секторів вищої освіти - 17,4% (рис. 7).

Рисунок 7. Кількість працівників, задіяних до виконання наукових досліджень та розробок у розмірі сектору діяльності та рівня освіти

Джерело: Державна служба статистики України, 2023 р.

Проте, якщо ми подивимося на показники щодо категорії працівника ми побачимо, що від загальної кількості працівників задіяних до наукової діяльності - 66,3% становлять дослідники, решта це допоміжний персонал і техніки (рис. 8). При цьому найбільша кількість працівників в категорії дослідник, від загальної кількості працівників в секторі, працює в секторі вищої освіти - 86,9%, на другому місці державний сектор - 72,7% і 46% - підприємницький сектор.

Рисунок 8. Кількість працівників задіяних до виконання наукових досліджень та розробок у розрізі сектору діяльності та категорії персоналу

Джерело: Державна служба статистики України, 2023 р.

Також слід відзначити, що в секторі вищої освіти категорія дослідник - переважно представлена працівниками зі ступенем доктор наук - 18,8% та доктор філософії - 44,9%, в державному секторі, відповідно 13% та 31,1%, а в підприємницькому секторі на посадах дослідників переважно працевлаштовані працівники зі ступенем магістр - 63,1%, тоді як доктори наук становлять лише 0,6%, а доктори філософії - 3,1% (рис. 7). Отримані дані свідчать про значний потенціал для розвитку інноваційної економіки. Розробка і впровадження високих технологій повинно реалізуватися у тісній співпраці між академічним середовищем та підприємницьким сектором.

Майбутнє будь якої галузі, і наукова діяльність не є виключенням, залежить від наявності молодих фахівців. Проблема відтоку молодих кадрів з науки будь-то в приватний сектор чи інші країни, додатково ускладнюється в Україні станом війни. На **рис. 9** ми бачимо, що в категорії 65 років і старше зосереджено 22% наукових працівників за всіма секторами діяльності, тоді як в категорії молодий учений (магістр чи доктори філософії до 35 років та доктори наук до 40 років) лише 16%.

Рисунок 9. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок у розрізі вікових категорій та освітньо-наукового рівня.

Джерело: Дані Державної служби статистики України, 2023 р.

У контексті розподілу працівників, які залучені до виконання наукових досліджень та розробок в розрізі наукових напрямів (**рис.10**), незалежно від

категорії працівників, найчисельнішим є інженерно-технологічний напрям – 36837 осіб; наступний за чисельністю є природничо-математичний напрям - 21106 осіб; суспільні науки - 7187 осіб; Сільськогосподарські та ветеринарні науки - 6212 осіб; Медичні науки та науки про здоров'я - 4914 осіб; Гуманітарні науки та мистецтво - 2604 осіб.

Рисунок 10. Кількість працівників, які залучені до виконання наукових досліджень та розробок в розрізі наукових напрямів, а також з урахуванням кількості дослідників, гендерним співвідношенням та залученістю за основним місцем роботи.

Джерело: Дані Державної служби статистики України 2020 р.

У відсотковому значенні до загальної кількості працівників за науковим напрямом, у категорії дослідник найбільший відсоток в суспільних науках - 85,9%; наступні за ними йдуть Гуманітарні науки та мистецтво - 84,3%; природничо-математичні науки - 73,5 %; Медичні науки та науки про здоров'я - 67,4%; Сільськогосподарські та ветеринарні науки - 57,3; інженерно-технологічні науки - 54,3%. Слід відмітити, що найбільший відсоток працівників в еквіваленті повної

зайнятості працюють за природничо-математичним напрямом - 78,6%, тоді як найменший в суспільних науках - 56,9%. Це може бути пов'язано з тим, що специфіка суспільних наук має достатньо місць працевлаштування в реальному секторі економіки, зокрема в якості висококваліфікованих консультантів. Цікавим є гендерний перерозподіл. У відсотковому значенні до загальної кількості працівників за науковим напрямом, найбільший відсоток працівниць жіночої статі працює в напрямку медичних наук та наук про здоров'я - 83,8%, майже однаковий відсоток в суспільних, гуманітарних науках і мистецтві, відповідно 63,5% та 61,1%; у сільськогосподарських та ветеринарних науках - 58,1%; природничо-математичних - 47,7 %; інженерно-технологічних науках – 38,8%. У секторі вищої освіти працюють майже половина всіх працівників суспільного напрямку (48%), тоді як за іншими науковими напрямками цей показник коливається на рівні 11-18% (рис. 11).

Рисунок 11. Кількість працівників, задіяних до виконання наукових досліджень та розробок у секторі вищої освіти до загальної чисельності в розрізі наукових напрямів

Джерело: Дані Державної служби статистики України, 2020 р.

Регіональний аналіз дозволяє подивитися концентрацію найбільшої кількості працівників певних наукових напрямів у конкретних регіонах (Додаток 1). Якщо подивитися на топ-5 регіонів за напрямом, м. Київ представлений в кожному напрямку, аналогічно - Харківська область. Львівська область представлена в чотирьох - медичні науки та науки про здоров'я, природничо-математичні, суспільні та гуманітарно-мистецькі науки; Дніпропетровська область в трьох напрямках - інженерно-технологічні науки, медичні науки та науки про здоров'я, природничо-математичні науки; Одеська область також в трьох - медичні науки та

науки про здоров'я, природничо-математичні та суспільні науки; Запорізька область в двох напрямках - інженерно-технологічні і сільськогосподарські та ветеринарні науки; аналогічно в двох Миколаївська область - інженерно-технологічні та суспільні науки. Полтавська та Івано-Франківська області - представлені в гуманітарно-мистецьких науках, а Херсонська та Київська - в сільськогосподарських та ветеринарних науках.

2.3. Дослідницька інфраструктура України – фокус на ЗВО

У законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 26.11.2015 (ред. від 09.04.2025), Стаття 1, п.9 визначення:

дослідницька інфраструктура – сукупність засобів, ресурсів та пов'язаних з ними послуг, які використовуються науковим співтовариством для проведення досліджень на найвищому рівні, що охоплює найважливіші об'єкти наукового устаткування та обладнання або набори приладів, ресурси, що базуються на знаннях (колекції, архіви, депозитарії або банки даних наукової інформації), інфраструктуру, засновану на технології комунікацій (грид, комп'ютери, програмне забезпечення і мережевий зв'язок), та інші структури унікального характеру.

Слід відзначити декілька ініціативи на Державному рівні щодо підтримки і розбудови дослідницької інфраструктури.

У 2018-2019 рр. МОН України ініціював **створення Центрів колективного користування науковим обладнанням (далі - ЦККНО)** - ідея полягала, в тому, що один ЗВО є базовим, який залучає співзасновників. Так було створено 21 ЦККНО (Додаток 2). Системне фінансування на підтримку і розбудову ЦККНО не виділялося, що нивелювало ідею розвитку цих дослідницьких інфраструктур (в цьому контексті слід відмітити цілеспрямоване фінансування [ЦККНО при НАН України](#))²⁴. Це стало позитивним поштовхом для переосмислення внутрішньоуніверситетських засад розбудови дослідницької інфраструктури (в деяких ЗВО було створено локальні ЦККНО, без втручання МОН), а згодом основою для формування центрів наукової незламності під час війни. У 2022 році було прийнято примірне Положення про Центр колективного користування науковим обладнанням²⁵, яким визначено, що метою створення Центру є надання доступу до наукового обладнання для проведення досліджень і розробок вітчизняними та іноземними вченими відповідно до умов, визначених у регламенті доступу до наукового обладнання та користування ним. Учасниками Центру є наукові

²⁴ <https://www.nas.gov.ua/activity/centri-kolektivnogo-koristuvannya-naukovimi-priladami-nan-ukrayini>

²⁵ Постанова КМУ від 21.06.2022 р. № 703, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-2022-%D0%BF#Text>

установи та ЗВО, які уклали договір про спільну діяльність без утворення юридичної особи та без об'єднання вкладів.

У 2024 та 2025 рр. МОН України було підтримано 33 ЦККНО, що довели свою активність у наданні наукових послуг і системному розвитку із переліку (**Додаток 2**), а також новостворених ЦККНО, як власної ініціативи ЗВО. Підтримка полягає у виділенні коштів для модернізації ЦККНО, розвитку їх матеріально-технічної бази, проведення ремонтів та комплексного технічного обслуговування унікального наукового обладнання і устаткування та забезпечення його безперебійної роботи (встановлення сонячних панелей до 40 кВт для енергетичної незалежності наукової інфраструктури як реакція на постійні “black out” в період 2022-2025 рр.)

Крім того, в рамках проекту, що фінансувався МОН України, Державна науково-технічна бібліотека України розробила карту центрів колективного користування науковим обладнанням, яка містить інформацію про їхнє обладнання та можливості доступу до нього²⁶.

У 2022 та 2023 рр МОН України провів загальноукраїнський Конкурсний відбір для надання **грантів для розбудови дослідницької інфраструктури (придбання наукового обладнання та матеріалів центрами колективного користування науковим обладнанням для проведення наукових досліджень)** відповідно до “Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проектів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”²⁷. За результатами було профінансовано в 2022 шість ЦККНО (4 в ЗВО) (Наказ МОН України №1159 від 22.12.2022 р)²⁸, а в 2024 р. - п'ять ЦККНО (2 в ЗВО), з них один - подвійного призначення²⁹ ([Наказ МОН України №1103 від 05.08.2024 р](#)), середня вартість гранту на 2 роки становила 300 тис євро (по курсу НБУ).

Одним із наймасштабніших грантів для ЗВО та наукових установ з метою надання грантової підтримки для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень із забезпечення **розвитку національного дослідницького**

²⁶ <https://equipment.nauka.gov.ua/equipment/>

²⁷ [Постанова КМУ від 20 листопада 2019 р. № 971](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971-2019-%D0%BF#n8), <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971-2019-%D0%BF#n8>

²⁸ [Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2022 № 1159 | Міністерство освіти і науки України](https://mon.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-22-12-2022-1159), <https://mon.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-22-12-2022-1159>

²⁹ Наказ МОН України №1103 від 05.08.2024 р. https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennia-ostatocnykh-propozytsii-shchodo-pereliku-naukovykh-robit-naukovo-tekhnichnykh-ta-infrastrukturnykh-proiektiv-rekomendovanykh-dlia-finansuvannia?__cf_chl_tk=bt_K2eOUncQYbu0qAi50.7E2AY..f6wBOU.OHsMH87c-1756829872-1.0.1.1-aNcaQE_EjyUspGUSr3CNZu1zfpn3h8Qs9VkkDuihnl

простору та його інтеграції до світового дослідницького простору, розбудови дослідницької інфраструктури як сукупності засобів, ресурсів та пов'язаних з ними послуг, які використовуються науковим співтовариством для проведення досліджень на найвищому рівні, став конкурс НФДУ (**рис. 12**) у 2024 році «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень».

Рисунок 12. Інфографіка за результатами конкурсу «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень у 2024 році»³⁰

Джерело: сайт НФДУ <https://nrfu.org.ua/news/infografika-za-rezultatamy-konkursu-doslidnyczki-infrastruktury-dlya-provedennya-peredovyh-naukovyh-doslidzhen/>

На Конкурс було подано 28 проектів, лише 13 пройшли формальний бар'єр і були допущені для подальшої оцінки національними і міжнародними експертами. За результатами Конкурсу фінансування, в розмірі 700 тис євро (по курсу НБУ) на 2,5 роки, отримали 10 проектів. Серед яких 4 проєкти для створення дослідницьких інфраструктури на базі ЗВО (три проєкти від Університетів підпорядкованих МОН України - Національний університет "Львівська політехніка", Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 1 проєкт від галузевого Університету МОЗ України - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького) і шість на базі наукових інститутів НАН України (**Додаток 2**).

Висновки. Активність ЗВО України щодо розбудови дослідницької інфраструктури не є рівномірною. Виділяються університети-лідери, які можна назвати університетами дослідницького типу, які мають достатній науковий потенціал, потужну адміністративну частину, що має бачення щодо стратегії розвитку та здатна забезпечити супровід від ініціації до реалізації інфраструктурних ініціатив. Також слід відзначити відсутність системних інвестицій з боку держави щодо інфраструктурних проєктів.

³⁰ <https://nrfu.org.ua/en/news-en/infographics-on-the-results-of-the-call-infrastructures-for-advanced-research/>

2.4. Інноваційна інфраструктура України, зокрема ЗВО

Інноваційна економіка – це шлях розвитку України та її можливість, через впровадження високотехнологічних рішень, ефективної відбудови країни. Слід відзначити, що українській уряд чітко усвідомлює, що це неможливо без запровадження нових ініціатив для зближення академічного та бізнес середовища. Це підтверджує прийняття у 2024 році «Стратегії цифрового розвитку інноваційної діяльності України (WINWIN) на період до 2030 року» та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2025-2027 роках (розпорядження КМУ від 31 грудня 2024 р. № 1351-р) (див. підрозділ 1.2.). Зокрема через розвиток наукових парків та інноваційних інфраструктур при ЗВО та наукових установах. У рамках проекту «Seeds of Bravery» за підтримки МОН України, Міністерства цифрової трансформації України, Українського фонду стартапів та проектного офісу «Дія.city» була створена Інтерактивна мапа ключових стейкхолдерів української та європейської інноваційної екосистеми де є вичерпний перелік всіх наукових парків, інкубаторів та акселераторів, зокрема при ЗВО та наукових установах України і деяких Європейських держав, в тому числі Польщі (рис. 13).

Рисунок 13. Знімок екрану інтерактивної мапи ключових стейкхолдерів української та європейської інноваційної екосистеми (зроблено після налаштування країна: Ukraine; категорія інноваційної інфраструктури: Science and Technology Park, Accelerator/Incubator)

Джерело: <https://seedsofbravery.eu/innovation-ecosystem/>

Наукові парки. Наразі в Україні зареєстровано 37 наукових парків при ЗВО та наукових установах, які створені відповідно до Закон «Про наукові парки» № 1563-VI від 25.06.2009 (ред. від 15.11.2024), проте за твердженням Михайла Федорова, Віце прем'єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, «лише 5 провадять інноваційну діяльність... через низку бар'єрів:

фіскальний тиск, складний і тривалий процес закупівель, регуляторні обмеження та недостатнє залучення приватного капіталу»³¹. Для вирішення цього питання, МОН України спільно з BRDO за сприяння проекту «Підтримка цифрової трансформації», що фінансується USAID і UK розроблено систему законопроектів Science.City – ініціатива в межах Стратегії цифрового розвитку інновацій України WINWIN 2030 (Таб. 3).

Таблиця 3. Схематичне узагальнення вимог, які будуть висуватися до наукових парків (НП) для отримання статусу Резидента Science.City, що є елементом DiiaCity, та переваг цього статусу відповідно до законопроекту Science.City

Science City - елемент Diia City НАУКОВИЙ ПАРК - РЕЗИДЕНТ DIIA CITY	
ВИМОГИ до ВСТУПУ	ПЕРЕВАГИ РЕЗИДЕНТА
<ul style="list-style-type: none"> • частка держави в статутному капіталі НП не враховується для отримання статусу резидента • розмір середньомісячної винагороди залученим працівникам та гіг-спеціалістам становить не менш як еквівалент 800 євро • середньооблікова кількість працівників та гіг-спеціалістів за підсумками кожного місяця не менше 9 осіб • здійснення діяльності згідно із ЗУ «Про наукові парки» 	<ul style="list-style-type: none"> • 0% ставка ПДВ • 5 % ПДФО • сталі податкові пільги на 25 років • спрощену процедуру закупівель в рамках бізнес/міжнародних проектів • митні преференції на ввезення наукового та інноваційного виробничого обладнання • гнучкість (дебюрократизацію) та інвестиційну привабливість

Джерело: власне опрацювання за даними МОН

Мета ініціативи Science.City – об'єднати зусилля науки, бізнесу та держави для створення мережі сучасних наукових парків, які стануть платформою для розвитку інновацій, стартапів і залучення інвестицій (вперше представлена урядом 15 січня 2025 року у рамках форуму «Science City Ecosystem. Connecting Business and Science»³²). Прийняття законопроекту має на меті здійснити комплексну реформу інноваційної діяльності у ЗВО та наукових установах шляхом формування сприятливих умов для розвитку інституту наукових парків. Очікується, що це сприятиме зростанню кількості діючих наукових парків з 5 до 15 протягом трьох років, залученню близько 500 мільйонів гривень інвестицій і підвищенню щорічних доходів університетів та наукових організацій до 750 мільйонів гривень.

³¹ <https://mon.gov.ua/news/ukrainska-stratehiia-innovatsii-i-rozvytok-naukovykh-parkiv-iak-obiednaty-zusyillia-nauky-derzhavy-i-biznesu>

³² <https://mon.gov.ua/news/ukrainska-stratehiia-innovatsii-i-rozvytok-naukovykh-parkiv-iak-obiednaty-zusyillia-nauky-derzhavy-i-biznesu>

Додатковим результатом стане створення понад 1500 нових робочих місць у сфері науки та технологій.

Стартап школи та інноваційні інфраструктури на базі ЗВО. В період 2022 - 2025 рр, МОН України реалізувало декілька ініціатив на підтримку інноваційної діяльності закладів вищої освіти та наукових установ за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"³³:

1) Двічі було оголошено **Конкурс науково-технічних проєктів, спрямованих на підтримку інноваційної діяльності ЗВО та наукових установ.** Обов'язковою умовою конкурсу передбачається залучення додаткових коштів від суб'єктів господарювання (Наукові парки, благодійні фонди, бізнес структури тощо) у розмірі 40%. Це є досить стимулювальним фактором для залучення бізнес структур до співпраці з академічним середовищем у розбудові інноваційної інфраструктури. У результаті цих конкурсів (Наказ МОН №1159 від 22.12.2022³⁴ та №1103 від 05.08.2024³⁵) сім установ отримали фінансування від Держави серед яких один інститут НАН України та шість ЗВО (табл. 4).

Таблиця 4. Перелік створених інноваційних інфраструктур на базі ЗВО та наукових установ за принципом співфінансування за період 2022-2025 рр.

	ЗВО	Інноваційна інфраструктура
1	НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»	Створення технологічного коворкінгу ТехноХАБ КПІ
2	Інститут фізики НАН України	Центр високих технологій та цифрових інновацій при Інституті фізики НАН України
3	Київський національний університет імені Тараса Шевченка	Розбудова інноваційної екосистеми КНУ для створення передових оптичних матеріалів
4	Національний університет «Львівська політехніка»	Лабораторія DeerTech прототипування
5	Національний університет біоресурсів і природокористування України	Центр трансферу технологій штучного інтелекту для відновлення сільськогосподарських земель
6	Національний університет «Чернігівська політехніка»	Розвиток науково-інноваційної екосистеми як основи сталої трансформації університету
	Одеський національний	Створення платформи університетських інновацій і

³³ Постанова КМУ №419, від 28.04.2021, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2021-%D0%BF#n12>

³⁴ <https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennya-ostatochnih-propozicij-shodo-pereliku-naukovih-robot-naukovo-tehnichnih-ta-infrastrukturnih-proektiv-rekomendovanih-dlya-finansuvannya>

³⁵ <https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennia-ostatochnykh-propozytsii-shchodo-pereliku-naukovykh-robot-naukovo-tehnichnykh-ta-infrastrukturnykh-proektiv-rekomendovanykh-dlia-finansuvannia>

7	економічний університет	економічного розвитку
---	-------------------------	-----------------------

Джерело: власне опрацювання за даними МОН

2) У 2024 році розпочато експериментальний проєкт щодо створення на базі ЗВО, наукових установ **мережі стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів** як сукупність взаємопов'язаних стартап-шкіл, створених з метою розвитку стартапів, спрямованих на використання і комерціалізацію науково-технічного (прикладного) результату. Ці мережі мали би підтримувати стартапи на початковому етапі їх розвитку, забезпечуючи надання юридичних, фінансових, консалтингових, маркетингових, інформаційно-комунікативних, освітніх та інших послуг. Це повинно стимулювати створення, впровадження та реалізацію інноваційної продукції. Мережа орієнтована на студентів, дослідників, молодих підприємців – усіх, хто має ідеї для створення наукомістких стартапів³⁶.

За результатами Конкурсу МОН України як головним координатором та Фондом розвитку інновацій як співкоординатором зі взаємодії стартап-шкіл було відібрано шість ЗВО на базі яких впродовж 2024-2026 рр створюється мережа стартап-шкіл – інкубаторів – акселераторів (Наказ МОН №1512 від 25.10.2024)³⁷ (Табл. 5).

Таблиця 5. Перелік ЗВО, які виграли грант від МОН для участі в пілот проєкті щодо розбудови мережі Стартап шкіл

	ЗВО	Назва стартап-школи – інкубатора – акселератора
1	Національний авіаційний університет	Defence-tech StartUp School «Polit»
2	Вінницький національний технічний університет	Вінницький виклик - стартап школа, інкубатор та акселератор на базі ВНТУ
3	ДНУ «Київський академічний університет»	Стартап-школа Академ.citi - інноваційна екосистема для розвитку академічних стартапів наукових установ НАНУ
4	Сумський державний університет	Інституційний розвиток Стартап-центру Сумського державного університету «New Generation»
5	Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»	Створення стартап-школи-інкубатора-акселератора Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

³⁶ Постанова КМУ від 23 квітня 2024 р. № 430, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2024-%D0%BF#Text>

³⁷ <https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennia-pereliku-zakladiv-vyshchoi-osvity-naukovykh-ustanov-na-bazi-iakykh-bude-stvoreno-merezhu-startap-shkil-inkubatoriv-akselatoriv-za-rezultatamy-konkursnoho-vidboru-naukovo->

6	Національний університет «Одеська політехніка»	Інтелектуальна система визначення стану довкілля у реальному часі на базі БПЛА
---	--	--

Джерело: власне опрацювання за даними МОН

Крім того, інші університети й наукові установи, зацікавлені в розвитку інноваційної інфраструктури, можуть підключитися за власною ініціативою до мережі, заповнивши анкету на сайті МОН [анкету](#)³⁸ та отримавши результативне рішення щодо приєднання до мережі після розгляду Радою МОН з розвитку інновацій. Наразі до мережі доєдналися ще 22 Університети (**Додаток 2**) та один науковий інститут НАН України³⁹. Мережа підтримує залучення інвесторів, розвиток відносин з бізнесом та створення стійкої інноваційної інфраструктури в країні.

3) Європейська мережа підприємств (Enterprise Europe Network – EEN)⁴⁰ - це глобальна міжнародна мережа до якої входить 70 країн світу. Мережа налічує понад 600 бізнес-асоціацій, близько 20 000 бізнес-пропозицій та технологічних розробок. Кожен рік EEN проводить близько 700 бізнес-заходів та b2b зустрічей, де підприємці зі всього світу шукають бізнес-партнерів.

Україна приєдналась до EEN у червні 2017 року шляхом створення консорціуму EEN-Ukraine, завдяки програмі COSME, що фінансується Європейською комісією та сприяє конкурентоспроможності та інноваційному шляху розвитку представників малого та середнього бізнесу а також інноваційних організацій. До складу Консорціуму EEN–Україна входять одна наукова установа - Інститут фізики НАН України та один ЗВО - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а також Торгово-промислова палата України, ТОВ "Нова Інтернаціональна Корпорація", Міністерство закордонних справ України, Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, Асоціація підприємств промислової автоматизації України, Громадська організація "Харківський ІТ Кластер". Це інструмент надання безкоштовних консультацій українським МСП та інноваторам з ЗВО та наукових установ для пошуку бізнес партнерів та партнерів для спільних грантових ініціатив ЄС, для представлення власних продуктів. Більш детально з усіма можливостями можна ознайомитися на сайті Консорціуму EEN - Ukraine⁴¹.

³⁸ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNRGo7hVHlceHw_44MZ_pc8TUNuN1vH-M0VFXQuXv_EGaU1g/viewform

³⁹ <https://mon.gov.ua/news/universytety-ia-k-katalizatory-innovatsii-mon-zapuskaie-merezhu-startap-shkil-inkubatoriv-akseleratoriv>

⁴⁰ <https://een.ec.europa.eu/>

⁴¹ <https://eenukraine.com/#>

Висновки.

Дослідницька інфраструктура закладів вищої освіти й наукових установ, окрім мережі як такої, включає 21 Центр спільного користування дослідницькою інфраструктурою при ЗВО, 147 наукових об'єктів національного надбання, цифрову інфраструктуру (система URIS, Національний репозитарій академічних текстів).

Війна посилила системні виклики для дослідницької екосистеми України – відтік молодих кадрів, руйнування інфраструктури та обмежене фінансування, що актуалізує потребу в оптимізації мережі ЗВО та наукових установ.

Попри значне викладацьке навантаження, науковці ЗВО демонструють високий потенціал у сфері інновацій та розробок. Проте загалом спостерігається скорочення чисельності дослідників і старіння наукового середовища, що потребує цілеспрямованих програм підтримки молодих учених.

Розвиток дослідницької інфраструктури є нерівномірним: формуються університети-лідери дослідницького типу, тоді як бракує системних державних інвестицій в інфраструктурні проекти.

Значний інноваційний потенціал України може бути реалізований через посилення співпраці академічного та бізнес-сектору, що підтверджується урядовими ініціативами, зокрема ухваленням «Стратегії цифрового розвитку інноваційної діяльності України (WINWIN)» до 2030 р. та планом її реалізації на 2025–2027 рр.

РОЗДІЛ 3.

Організація фінансової підтримки наукової та інноваційної діяльності України

Фінансування наукової та інноваційної діяльності в Україні поділяється на три основні види (рис. 14):

- базове фінансування з державного бюджету як форма фінансової інституційної підтримки, забезпечення стабільних коштів для функціонування наукових підрозділів, які перебувають у підпорядкуванні різних суб'єктів: Міністерства освіти і науки України (МОН) та галузевих міністерств щодо підпорядкованих ним ЗВО та наукових установ, а також Національної академії наук України (НАНУ) й галузевих академій наук, що фінансують наукову діяльність у наукових інститутах. Головною підставою для розподілу коштів є результати атестації (оцінювання) наукової діяльності за галузями науки у ЗВО та наукових установах;

- конкурсне фінансування охоплює кошти, що розподіляються за результатами конкурсів підтримки наукових проектів з конкретними пріоритетами в університетах або наукових інститутах – міністерствами або академіями наук, відповідно, для підпорядкованих ним установ;

- грантове фінансування – підтримки наукових проектів через гранти та стипендії, фінансування інноваційних наукових досліджень, розвиток молодих вчених – основними фінансуючими інституціями є Міністерство освіти і науки, Фонд наукових досліджень, Український фонд стартапів (UFS) та інші відомства.

Рисунок 14. Порядок фінансування наукової діяльності у вищій освіті

Джерело: власне опрацювання

Ця система демонструє складну і досить розпорошену систему фінансування наукової діяльності, у якій Міністерство освіти і науки все ще відіграє провідну роль, але Національний фонд досліджень поступово розширює свою діяльність.

Відповідно до статті 48 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», мінімальний рівень фінансування науки з державного бюджету мав би становити 1,7% ВВП, але Україна ніколи не досягала цього показника. Аналізуючи фінансову ситуацію у вищій освіті в розрізі видатків з державного бюджету на науку та інновації, можна зробити висновок, що максимальне фінансування системи припало на середину 2000-х років, а з початку російської агресії у 2014 році спостерігається послідовне різке зниження аж до критично низьких показників в останні роки 2023 та 2024 років (рис. 15). Такі низькі видатки на науку є величезним викликом для системи та університетів зокрема.

Рисунок 15. Фінансування науки та розробок, % ВВП

Джерело: Частка витрат на НДР у ВВП, 2010-2024, Державна служба статистики України, <https://www.ukrstat.gov.ua/>

При розподілі бюджетних коштів на НДР між різними установами заклади вищої освіти отримують лише 20%, більша частина спрямована до академій наук (рис. 16). Наприклад, у 2023 році загалом Україна виділила з державного бюджету на фінансування науки 11,8 млрд грн (близько 269,36 млн євро). Ці кошти були розподілені між кількома ключовими установами, що відображають організаційну структуру та пріоритети наукової політики країни. Найбільшу частку фінансування отримала Національна академія наук України (НАНУ) – аж 49% від загального бюджету, що підтверджує її домінуючу роль у системі науки. Ще 22% було виділено галузевим академіям наук. Міністерство освіти і науки України (МОН), відповідальне за координацію наукової та освітньої політики, отримало лише 20% коштів. . 5% бюджету надійшли до 13 інших міністерств, таких як Міністерство охорони здоров'я чи Міністерство аграрної політики, які підтримують дослідження у своїх галузях, а найменша частка – 4% - спрямовано до Національного фонду досліджень України – грантової установи, що підтримує конкурсні наукові проекти

установ незалежно від підпорядкування. Такий розподіл коштів свідчить про те, що традиційні академічні структури міцно вкорінені в системі фінансування науки, з відносно обмеженою підтримкою грантових механізмів та інноваційних форм досліджень.

Рисунок 16. Розподіл фінансування НДР

Джерело: Дані Державної служби статистики України, 2023 р.

Базове фінансування здійснюється з урахуванням результатів атестації (оцінювання) якості наукової діяльності за галузями науки.

Грантове фінансування включає різноманітні програми та стипендії для дослідників, у тому числі молодих вчених (Додаток 4), а також фінансування **Національного фонду досліджень України**⁴², що розподіляється в конкурсному режимі на:

- дослідження та розробки – наукові проекти у сфері фундаментальних та прикладних досліджень;
- розвиток матеріально-технічної бази та науково-дослідної інфраструктури;
- розвиток національного та міжнародного наукового співробітництва;
- проекти з трансферу знань та популяризації науки;
- проекти молодих вчених,

⁴² <https://nrfu.org.ua/>

- а також двосторонні проекти, у співпраці з іноземними установами, що фінансують дослідження на основі угод (див. рисунок 17).

Рисунок 17. Фінансування НДР Національним фондом досліджень України

Джерело: власне опрацювання за даними МОН

Зазначимо, що Україна є асоційованим членом програми **«Горизонт Європа»**, українські організації можуть брати участь у підготовці та реалізації проектів на тих самих умовах, що й організації ЄС. З 2023 року в Україні працює Офіс програми «Горизонт Європа» (2023)⁴³, уже кілька років у 10 областях України працюють 22 Національні контактні пункти, розташовані в університетах та наукових установах. До складу Експертної групи програми «Горизонт Європа» входять 36 представників України.

Станом на червень 2025 року Україна посідає 7 місце серед 18 асоційованих країн за обсягом отриманого фінансування та 6 місце серед асоційованих країн за кількістю учасників. Середній показник успішності України у проектах Horizon Europe становить 17% (17,19% серед усіх країн-учасниць). Університети та наукові установи найчастіше входять до міжнародних консорціумів (рис. 18).

⁴³ Проект HEOinUA-101132682 (EC 2023-2027), <https://horizon-europe.org.ua/uk/heo-in-ua/>

Рисунок 18. Участь України у програмах Horizon Europe, 2024 р.

Джерело: власне опрацювання за даними МОН

Висновки

Таким чином, можна сказати, що система фінансування науки та інновацій в Україні міцно вкорінена в традиційних академічних структурах, з домінуючою роллю Національної академії наук України, яка отримує найбільшу частину бюджету, що виділяється на наукову діяльність. Хоча Міністерство освіти і науки та відомчі установи також відіграють важливу роль, відносно невелика частка коштів надходить на грантові механізми та кошти на підтримку конкурсних наукових проєктів. Така модель фінансування сприяє інституційній стабільності, але може обмежити динаміку інноваційного розвитку та інтернаціоналізації досліджень.

У контексті прагнень України інтегруватися до Європейського наукового простору важливим напрямом реформ стане посилення грантової складової та підвищення прозорості й конкурентоспроможності у розподілі коштів на науку.

РОЗДІЛ 4.

Виклики для наукової та інноваційної діяльності у закладах вищої освіти в умовах повномасштабного вторгнення: результати опитування проректорів з наукової роботи

В екосистемі управління науковою та інноваційною діяльністю у закладах вищої освіти України ключове місце займають проректори з наукової роботи, які щоденно насамперед:

- (i) організують діяльність Університетів в межах своїх повноважень;
- (ii) несуть відповідальність, у тому числі фінансову, у частині взятих зобов'язань за Договорами на наукові гранти, науково-дослідні роботи, зокрема міжнародні;
- (iii) організують та відповідають за підготовку та атестацію кадрів вищої кваліфікації (PhD та докторів наук);
- (iv) забезпечують захист прав інтелектуальної власності;
- (v) забезпечують збереження дослідницької інфраструктури;
- (vi) ініціюють нормативні зміни у відповідь на зовнішні та внутрішні виклики та вимоги на рівні держави.⁴⁴

Для більш глибокого розуміння діяльності ЗВО, зокрема в частині провадження наукової діяльності, під час повномасштабного вторгнення та окреслення подальших перспектив, у червні 2025 року було проведено коротке якісне дослідження щодо викликів для науки та інновацій під час війни серед проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти, представників Ради проректорів з наукової роботи МОН України як консультативно-дорадчого органу у сфері вироблення та імплементації державної наукової політики.

Основою нашого опитування було з'ясування міркувань/рефлексії/очікувань проректорів щодо таких чотирьох відкритих запитань:

1. Який найбільший виклик стоїть перед системою вищої освіти під час війни?
2. Чи стала війна поштовхом для трансформації/активізації наукової діяльності на рівні установи?
3. Які інновативні зміни в системі управління науки є найбільш вагомими та сприяють підвищенню конкурентності України?
4. Яка/і є потреба/и в системі організації науки та інновацій України для поліпшення міжнародної співпраці?

⁴⁴ Очевидно, цей перелік не є вичерпним.

Результати опитування проректорів

Опитування не було анонімним і не ставило на меті досягнути певної статистичної вибірки. Завданням було натомість було представити перспективу керівництва у сфері наукової діяльності у географічно та структурно різних закладах. В опитуванні взяли участь проректори з наукової роботи 16 ЗВО України різної галузевої приналежності (Таблиця 6), серед яких: Одеська обл. – 3; м. Київ – 2, Харківська обл. – 2, Запорізька обл. – 2 (включно з Мелітополем), Львівська, Чернівецька, Рівненська, Вінницька, Сумська, Дніпропетровська, Донецька – по 1. Серед опитаних ЗВО були також переміщені заклади вищої освіти та університети з прифронтових міст.

Таблиця 6. Розподіл ЗВО, які взяли участь в опитуванні, за галузевою приналежністю

Тип закладу вищої освіти за галузевою приналежністю	Назви ЗВО	Кількість відповідей
Класичні університети	Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича Національний університет "Острозька академія" Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна Національний університет "Кієво-Могилянська академія"	4
Технічні	Національний університет "Львівська політехніка" Київський національний університет технологій та дизайну НУ "Запорізька політехніка" Вінницький національний технічний університет НТУ "Дніпровська політехніка" Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського	6
Педагогічні	Донбаський державний педагогічний університет Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса)	3
Аграрні	Одеський державний аграрний університет Сумський національний аграрний університет	2
Економічні ЗВО	Одеський національний економічний університет	1
	Разом	16

Джерело: власне опрацювання

Аналіз відповідей проректорів з науки українських ЗВО **на перше питання** дозволяє системно подивитися на **найбільші виклики перед системою вищої**

освіти під час війни. Аналіз цих позицій дозволяє виділити такі ключові блоки викликів:

1) Безпека і безперервність освітнього процесу: Щоденні обстріли та загроза життю учасників освітнього процесу ставлять під сумнів можливість фізичного функціонування університетів. Більше того, для перемішених ЗВО та ЗВО на лінії фронту розпорошення студентів і викладачів по різних регіонах і країнах ускладнює координацію освітнього процесу. Водночас існує необхідність продовжувати навчання і наукову роботу, що вимагає гнучких, інноваційних рішень – зокрема, розвитку дистанційних форматів та створення безпечних освітніх хабів.

Щоденні обстріли регіону і розпорошення науковців за межі регіону (Респондент 4).

2) Виклик збереження людського і наукового потенціалу: Одним із найгостріших викликів є відтік кадрів, особливо молодих науковців, що загрожує довгостроковій стабільності наукових шкіл, що сформувалися у ЗВО. Міграція студентів і викладачів за кордон призводить до втрати інтелектуального ресурсу, а демотивація та моральне виснаження науково-педагогічних працівників (НПП) загрожує зниженням якості освітнього процесу. Існує реальний ризик втрати наукових традицій, що формувалися десятиліттями. Зниження кількості учнів і якості навчання у школах позначиться на рівні підготовки та контингенті студентів у довгостроковій перспективі.

Найбільший системний виклик, що стоїть перед вищою освітою України під час війни — втратити найбільш кваліфіковані науково-педагогічні кадри та контингент здобувачів внаслідок міграційних процесів (Респондент 15)

Одним з найбільших викликів є моральне виснаження та моральна втома, оскільки це де мотивує НПП (Респондент 8)

3) Фінансові виклики: Фінансова нестабільність є системною проблемою, що посилюється в умовах війни. Скорочення фінансування, низькі заробітні плати, висока інфляція та обмеженість ресурсів для досліджень – усе це створює умови, за яких наукова діяльність стає майже неможливою. Відсутність стимулів для залишення в академічному середовищі сприяє еміграції та втраті кваліфікованих кадрів.

4) Системні та стратегічні ризики: Проректори наголошують на загрозі втрати освітнього і наукового потенціалу через формалізований підхід до реформ. Відсутність цілісного стратегічного бачення розвитку освіти і науки ускладнює адаптацію до нових умов. Крім того, ризик недобору студентів ставить під загрозу існування окремих ЗВО, особливо в регіонах, що страждають від бойових дій.

«Сьогоднішній виклик - в процесі трансформації та реформування не втратити освітній і науковий потенціал. А це може відбутися за умови формалізованого підходу і відсутності стратегічного бачення на перспективу»(Респондент 9).

Проте, попри складну ситуацію, в постійній адаптації до викликів проректори бачать потенціал для модернізації української науки як рушійної сили відновлення країни. Серед пріоритетів – розвиток трансферу знань і технологій, посилення співпраці з бізнесом, зокрема оборонним сектором, а також підтримка дослідницької спроможності університетів. Це відкриває можливості для переосмислення ролі науки в національному розвитку.

Щодо другого питання, чи стала війна поштовхом для трансформації/активізації наукової діяльності на рівні установи, 75% проректорів, що взяли участь в опитуванні, відповіли однозначно «Так», що свідчить про те, що війна не лише створила виклики, а й стала каталізатором глибоких змін у науковій діяльності українських університетів, зокрема не лише у переорієнтації на національно-важливі дослідження, а й в активізації міжнародної та внутрішньої співпраці, появи нових наукових напрямів та прикладних рішень.

Опитування підтвердило, що наукові колективи швидко адаптувалися до нових реалій, змістивши увагу та дослідницькі фокуси на актуальні проблеми, зокрема оборонні потреби, психологічна підтримка, економічне відновлення, екологічні наслідки війни стали пріоритетними темами. Також з'явилися нові наукові напрями, що раніше не були в центрі уваги, але набули актуальності через військове вторгнення. Зокрема активізувалися дослідження у сфері соціально-психологічної реабілітації, підтримки ветеранів, міграційні дослідження, оцінювання стійкості громад та розробки політик реагування та ін. Це свідчить про гнучкість наукової спільноти та її здатність реагувати на запити суспільства і держави.

Респонденти підкреслюють, що наукова діяльність стала більш орієнтованою на потреби держави, фокус у науковій та інноваційній діяльності - насамперед на стратегічні та державні цілі. Відповідно до стратегічних пріоритетів корегується і тематика досліджень, з'явився фокус на освітні технології, механізми подолання академічних втрат, освітні розриви, спричинені війною. Це свідчить про зростання ролі науки як інструменту державної політики та суспільного розвитку.

Проректори вважають, що для вищої освіти і науки війна стала імпульсом для активізації міжнародної наукової взаємодії: зросла співпраця з європейськими ЗВО, збільшилася кількість спільних проєктів, відбулося поглиблення існуючих партнерств та розширення географії нових ініціатив. Це відкриває нові можливості для інтеграції української науки в глобальний контекст, зокрема у Європейський

дослідницький простір, а також сприяє залученню ресурсів і інноваційної експертизи.

Так. Обов'язково. З'явилися нові наукові напрями, актуальність яких зумовлена саме військовим вторгненням. Для прикладу, хімічний аналіз ґрунтів, постраждалих внаслідок воєнних дій. Крім того, змушена міграція науковців призвела до поглиблення існуючих і розширення географії нових міжнародних наукових проєктів (Респондент 9)

Війна також впливає на переосмислення ролі науки та зміщення пріоритетності від теоретичних досліджень до практичних рішень. Посилився пошук прикладних напрямів, які можуть бути корисними в умовах кризи та відновлення. Це демонструє прагнення університетів бути не лише освітніми, а й інноваційними центрами, здатними впливати на реальні процеси.

Однозначно так. Багато колективів від формул перейшли до виготовлення робочих макетів та посилили якість робіт. Можливість постійно експериментувати та випробовувати наукові доробки у реаліях війни (Респондент 4)

У відповідях проректорів **на третє питання** «На вашу думку/думку колег по організації, які інновативні зміни в системі управління науки є найбільш вагомими і сприяють підвищенню конкурентності України?» чітко простежується тенденція до структурної модернізації системи управління наукою, яка стала особливо актуальною в умовах війни. Ці зміни не лише адаптують наукову сферу до нових викликів, а й підвищують її ефективність, прозорість та інтеграцію в європейський науковий простір. Зокрема, проректори наголошують на кількох змінах.

По-перше, відбувається подальша цифровізація та електронні платформи в управлінні наукою: цифровізація управлінських процесів включає автоматизацію звітності, конкурсів на гранти, систематизації та обробки даних, що сприяє підвищенню оперативності, зменшенню бюрократії та забезпеченню рівного доступу до ресурсів. Важливим кроком до централізації та доступності наукової інформації є створення та розбудова єдиної платформи URIS (nauka.gov.ua). Прозорість, відкритість, євроінтеграція мають стати центральними у впроваджуваних змінах. Прозорість конкурсного відбору наукових проєктів та наближення до європейських стандартів, зокрема і у питанні відкритої науки підвищують довіру до системи науки та вищої освіти. Популяризація участі в міжнародних проєктах через створення офісів Horizon Europe, COST тощо сприяла б інтеграції українську науку в глобальний контекст і відкрила нові можливості для фінансування та співпраці.

створення єдиної платформи nauka.gov.ua, зміна підходів до фінансування науки (конкурси), впровадження принципів та інструментів відкритої науки, запровадження центрів спільного користування науковим обладнанням, відкриття національного офісу Горизонт Європа (Респондент 16)

В університетах потрібно розвивати екосистему інновацій і трансферу технологій: офіси трансферу технологій (ОТТ), що сприяють комерціалізації наукових розробок, бізнес-інкубатори та акселератори, що створюють середовище для стартапів і молодіжного підприємництва, платформи “наука-бізнес-держава”, що забезпечують міжсекторну взаємодію. Університети, за підтримки держави та бізнесу, повинні формувати інноваційний ландшафт, де вони стають центрами економічного розвитку.

Університетам важливо не розпорошувати ресурси, а сфокусуватися на стратегічних і пріоритетних напрямках, цьому може допомогти програмно-цільове фінансування. На думку деяких проректорів, атестація ЗВО та наукових установ за науковими напрямами дозволяє концентрувати ресурси та стимулює конкуренцію між колективами, що є добрим чинником для якості і результативності. Проректори вважають, що таке сфокусування забезпечило би краще стратегічне управління ресурсами та орієнтацію на результат.

Важливими напрямками удосконалення системи наукової та інноваційної діяльності, на думку проректорів з науки, є оптимізація внутрішньоінституційних процесів та кадрова підтримка. Наукова автономія університетів, безперечно, розширює можливості для самостійного розвитку, а зменшення бюрократичного тиску на науковців дозволило б зосередитися на змістовній дослідницькій роботі.

Зменшення тиску на ЗВО у вигляді об'єднання, зменшення бюрократії та тиску ДАСУ в роботі за госпдоговірною тематикою, підвищення заробітної плати, сприяння покращення іміджу наукових працівника ЗВО (Респондент 8)

Насправді, треба відмітити, що новий науковий блок МОН ініціював ряд дуже важливих інновативних змін. Це стосується і фахових журналів, конкурсів наукових проєктів тощо. В цілому, ці зміни мають позитивний характер. Виключенням можуть лише питання підготовки кадрів вищої кваліфікації (Респондент 9)

Очевидним важливим кроком для утримання кадрів та залучення молоді до наукової діяльності є підвищення зарплат та покращення іміджу науковця, а також диверсифікація підготовки кадрів (більше підтримки на рівні аспірантури та окремі бюджети для молодих вчених), що створило б кращі умови для сталого розвитку наукової спільноти та залучення нових талантів.

Щодо потреб в системі організації науки та інновацій України для поліпшення міжнародної співпраці (**питання 4**), проректори наголошують на тому, що щоб ефективно інтегруватися в міжнародний науково-інноваційний простір в умовах війни та глобальних трансформацій українська наука потребує цілеспрямованої підтримки та модернізації. Відповіді проректорів окреслюють чотири ключові напрями та низку конкретних пропозицій:

1. Індивідуальна підтримка науковців, що сприяє персоналізованому розвитку українських дослідників та їхній конкурентоспроможності на глобальному рівні:

- підтримка науковців з високим потенціалом через індивідуальні гранти, програми розвитку, менторство;
- покращення володіння англійською мовою для науковців – як ключ до участі в міжнародних проєктах та розвиток навичок міжнародної комунікації;
- розробка механізмів повернення науковців з-за кордону – створення умов для реінтеграції, включно з фінансуванням, житлом, доступом до інфраструктури.

Підвищення рівня англійської мови українських науковців (можливо, започаткування якихось грантів для науковців на вивчення англійської). Започаткування державних мікрогрантових програм для закордонних поїздок на конференції, налагодження і підтримку контактів. Організація семінарів (на кшталт Scholars without borders) для поширення досвіду самопрезентації науковців на міжнародному рівні (Респондент 6)

2. Розвиток інноваційної екосистеми, яка дозволила би перетворити наукові ідеї на продукти, що мають комерційну цінність:

- фінансування стартап-команд при наукових школах з подальшою інкубацією;
- підтримка прикладних розробок, особливо тих, що мають потенціал для експорту;
- інвестування в матеріально-технічну базу має бути основою для якісних досліджень;
- виведення інновацій на міжнародний ринок через маркетинг, патентування, участь у виставках.

3. Міжнародні зв'язки та співпраця як умови для сталого партнерства та інтеграції у європейські та глобальні наукові мережі:

- мікрогранти для участі в конференціях як інструмент налагодження контактів;

- білатеральні зв'язки за моделлю Twinning University для обміну досвідом і спільних досліджень;
- Міжнародна коаліція підтримки науки в Україні⁴⁵ як платформа для довгострокової допомоги;
- залучення іноземних науковців до українських колективів з відповідним фінансуванням.

4. Системна інституційна та організаційна підтримка як пріоритет державної політики:

- полегшення перетину кордону для науковців як логістичний аспект мобільності;
- гармонізація законодавства для участі в міжнародних грантах та розвитку інновацій.
- консалтингові хаби для ЗВО — допомога у пошуку партнерів, грантів, ресурсів;
- наукові парки, акселератори, стартап-інкубатори — як інфраструктура для інновацій;
- співпраця з бізнесом і регіональною владою для реалізації прикладних проєктів;

⁴⁵ https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/international-coalition-launched-support-ukraines-research-and-innovation-ecosystem-2025-07-11_en

Висновки

Підсумки аналізу опитування представлено у Додатку 4. Зібраний матеріал дозволяє стверджувати, що найбільшим системним викликом для університетів є збереження людського капіталу (наукових та науково-педагогічних кадрів і попередження відтоку студентів) на тлі фінансових обмежень, безпекових ризиків і нестабільності реформ. Водночас університети постають перед викликами модернізації науки й освіти для повоєнного відновлення України.

Зараз українська вища освіта та наука перебувають у стані глибокої трансформації. Війна стала каталізатором як кризи, так і потенційного оновлення. Відбувається адаптація до нових викликів, переорієнтація на практичні результати, розширення міжнародної співпраці, інтеграція науки в стратегічні процеси держави. Ці зміни свідчать про зрілість наукової спільноти та її здатність бути рушієм відновлення країни.

Опитані проректори з науки вважають, що інноваційні зміни в управлінні наукою повинні втілювати системний підхід до модернізації, і не лише відповідати на виклики війни, а й формувати основу для конкурентоспроможної, сучасної наукової системи України. Це цифровізація та автоматизація управління, прозорість грантової діяльності, розвиток інноваційної екосистеми (офіси трансферу технологій, інкубатори, платформи “наука-бізнес-держава”) та інтеграція української науки у європейський та міжнародний простір.

Для посилення міжнародної співпраці українська наука потребує персоналізованої підтримки науковців, розбудови інноваційної інфраструктури, активного розвитку міжнародних зв'язків, інституційної модернізації та законодавчої адаптації. Ці кроки дозволять не лише інтегруватися в глобальний науковий простір, а й посилити роль України як активного учасника міжнародних дослідницьких процесів.

Вагомим напрямком є підтримка науковців з високим потенціалом, підвищення рівня англійської мови та навичок самопрезентації серед науковців, а також запровадження механізмів повернення науковців в Україну. Необхідне поглиблення обмінів, зокрема через запровадження мікрогрантів для участі в міжнародних конференціях, білатеральних зв'язків із провідними європейськими університетами, створення міжнародних коаліцій. Важливим є фінансування інноваційної екосистеми, стартап-команд, матеріально-технічної бази, наукових парків та акселераторів, а також тісна співпраця науки з бізнесом і владою. Усе це має забезпечити виведення українських наукових розробок на міжнародний ринок, підвищення престижності праці науковців та залучення закордонних експертів у вітчизняні колективи.

ПІДСУМКИ

Сучасна науково-інноваційна політика України демонструє складну, фрагментовану структуру, що базується на діяльності численних інституцій з різним підпорядкуванням – від Міністерства освіти і науки до галузевих міністерств та академій. Такий інституційний ландшафт дозволяє реалізовувати спеціалізовані галузеві задачі, але водночас ускладнює стратегічну координацію та обмежує розвиток горизонтальних зв'язків між університетами, науковими парками та бізнес-середовищем.

Система фінансування науки в Україні залишається орієнтованою на традиційні академічні структури, з домінуючою роллю Національної академії наук України, яка отримує найбільшу частину бюджету. Хоча Міністерство освіти і науки та інші відомства також відіграють важливу роль, грантова складова та підтримка конкурсних проєктів залишаються недостатньо розвиненими. Така модель забезпечує інституційну стабільність, але обмежує динаміку інноваційного розвитку та інтернаціоналізацію досліджень.

Попри активне декларування підтримки інновацій, більшість нормативних ініціатив щодо інтеграції науки, освіти та бізнесу залишаються на початкових етапах реалізації. В Україні досі не створено ефективних механізмів фінансового стимулювання підприємств до інвестування в наукоємні проєкти, не запроваджено податкових чи інвестиційних пільг для бізнесу, що співпрацює з науковими установами. Відсутність законодавчо врегульованої процедури створення spin-off компаній на базі університетських або академічних досліджень стримує комерціалізацію знань і технологій.

Для реальної трансформації науково-інноваційної системи України необхідно не лише вдосконалити нормативну базу, а й забезпечити її практичну реалізацію – через запуск механізмів пільгового інвестування, підтримку створення spin-off компаній, а також державне сприяння експорту інтелектуального продукту. Без цього наука і технології залишатимуться маргіналізованими в економічному розвитку країни. Інноваційний потенціал України може бути реалізований через посилення співпраці академічного та бізнес-сектору. Це підтверджується урядовими ініціативами, зокрема ухваленням «Стратегії цифрового розвитку інноваційної діяльності України (WINWIN)» до 2030 року та планом її реалізації на 2025–2027 роки.

Дослідницька інфраструктура українських ЗВО та наукових установ включає мережу центрів спільного користування, об'єкти національного надбання, цифрові платформи (URIS, Національний репозитарій академічних текстів). Однак війна суттєво загострила системні виклики: відтік молодих кадрів, руйнування інфраструктури, обмежене фінансування. Це актуалізує потребу в оптимізації мережі ЗВО та наукових установ, а також у державних інвестиціях в інфраструктурні проєкти.

Незважаючи на значне викладацьке навантаження, науковці ЗВО демонструють високий потенціал. Водночас спостерігається поступове скорочення чисельності дослідників і старіння наукового середовища, що потребує цілеспрямованих програм підтримки молодих учених – через аспірантуру, грантові механізми, інституційну мотивацію.

У контексті прагнень України інтегруватися до Європейського дослідницького простору, ключовим напрямом реформ має стати посилення грантової складової, підвищення прозорості та конкурентоспроможності у розподілі коштів на науку, а також гармонізація законодавства для участі в міжнародних програмах.

Проректори з науки, які взяли участь в анкетному опитуванні у рамках підготовки експертизи, також підтверджують, що українські університети та наука перебувають у стані глибокої трансформації, спричиненої війною. Найбільшим викликом є збереження людського капіталу в умовах фінансових обмежень, безпекових ризиків і нестабільності реформ. Водночас відбувається переорієнтація на практичні результати, активізація міжнародної співпраці та інтеграція науки в стратегічні процеси держави. Проректори наголошують на потребі системної модернізації управління наукою – цифровізації, прозорості грантової діяльності, розвитку інноваційної екосистеми та євроінтеграції. Для посилення міжнародної співпраці необхідна підтримка науковців, розвиток інфраструктури, законодавча адаптація та залучення іноземних партнерів. Це має забезпечити вихід українських наукових розробок на глобальний рівень і зміцнити позиції України в міжнародному науковому просторі.

У контексті цих викликів у функціонуванні системи науки та інновацій в Україні, польсько-українське співробітництво могло би сфокусуватися на таких питаннях:

1. **Підтримка молодих вчених і залучення талантів до науки** - Обмін досвідом реалізації внутрішньоуніверситетських стратегій щодо кар'єрного розвитку молодих дослідників, програм наставництва, грантів першого кроку, академічної мобільності та участі у міжнародних дослідницьких мережах.
2. **Обмін найкращими практиками трансферу знань і технологій** — Посилення взаємодії між університетами України та Польщі щодо створення та впровадження ефективних моделей комерціалізації результатів досліджень, наукових парків, інкубаторів та спіноф-компаній.
3. **Формування горизонтальних тематичних кластерів для спільних проєктів** – Створення міжуніверситетських наукових альянсів для участі в програмах *Horizon Europe*, спільного використання дослідницької інфраструктури та посилення обміну молодими науковцями й дослідницьким персоналом.

ДОДАТКИ

Додаток 1. Кількість працівників, які залучені до виконання наукових досліджень та розробок в розрізі наукових напрямів та регіонів.

Джерело: Дані Державної служби статистики України, 2020 р.

Розподіл по регіонах України працівників, задіяних у виконанні НДР за галуззю Інженерія та технології ДАНІ 2020 року

Розподіл по регіонах України працівників, задіяних у виконанні НДР за галуззю Природничі науки ДАНІ 2020 року

Розподіл по регіонах України працівників, задіяних у виконанні НДР за галуззю Сільськогосподарські науки ДАНІ 2020 року

Розподіл по регіонах України працівників, задіяних у виконанні НДР за галуззю Суспільні науки ДАНІ 2020 року

Розподіл по регіонах України працівників, задіяних у виконанні НДР за галуззю Гуманітарні науки ДАНІ 2020 року

Розподіл по регіонах України працівників, задіяних у виконанні НДР за галуззю Медичні науки ДАНІ 2020 року

Джерело: власне опрацювання на основі даних Міністерства освіти і науки України

Додаток 2. Перелік ЗВО України, які активно долучилися до розбудови дослідницької та інноваційної інфраструктури створивши Центри колективного користування науковим обладнанням за рішенням МОН України чи за власною ініціативою ЗВО та успішно залучають грантові кошти для її розбудови, а також отримали гранти для розвитку інноваційних інфраструктур чи Стартуп шкіл.

п/н	ЗВО	ЦККНО (ініціатива створення МОН/ЗВО)	Грант МОН на модернізацію матеріально-технічної бази та впровадження енергоефективних рішень для ЦККНО	Грант МОН на розбудову дослідницької інфраструктури (придбання наукового обладнання та матеріалів ЦККНО для проведення наукових досліджень)	Грант НФДУ для розбудови Дослідницької інфраструктури для проведення передових наукових досліджень (2024-2026 рр.)	Грант МОН на розбудову інноваційної інфраструктури (ІНІ) Табл 2.3./ створення Стартуп школи (СтШк МОН) Табл 2.4./Реєстрація Стартуп шкіл (власна ініціатива ЗВО) - під Таблиць список
1	Київський національний університет імені Тараса Шевченка	«Новітні дослідницькі технології в біології і медицині» (МОН) «Мікроскопія та лазерна спектроскопія» (ЗВО) «Сучасні технології»	Наказ МОН України 1351 від 20.09.2024 Наказ МОН №824 від 06.06.2025 Наказ МОН	Грант «Вирішення сучасних проблем хімії, біомедицини, фізики та матеріалознавства з використанням центру високопродуктивних обчислень і машинного навчання»	Грант МОН на розбудову інноваційної інфраструктури (ІНІ) Табл 2.3./ створення Стартуп школи (СтШк МОН) Табл 2.4./Реєстрація Стартуп шкіл (власна ініціатива ЗВО) - під Таблиць список	ІНІ - «Розбудова інноваційної екосистеми КНУ для створення передових оптичних матеріалів» Стартуп школа за власною ініціативою ЗВО

	дослідження речовини Землі та Сонячної системи» (ЗВО)	№875 від 18.06.2025				
2	Сумський державний університет	«Лабораторія матеріалознавства геліоенергетичних, сенсорних та наноелектронних систем» (МОН) «Центр біомедичних досліджень» (ЗВО) «Центр колективного користування обчислювальним обладнанням» (ЗВО)	Наказ МОН України 1351 від 20.09.2024 Наказ МОН №824 від 06.06.2025 Наказ МОН №875 від 18.06.2025	Грант «Інституційний розвиток центру колективного користування науковим обладнанням матеріалознавчого спрямування» Наказ МОН України №1159 від 22.12.2022 р	Грант «Інституційний розвиток Стартуп-центру Сумського державного університету «New Generation»	СтШк МОН - «Інституційний розвиток Стартуп-центру Сумського державного університету «New Generation»
3	НУ «Львівська політехніка»	«Лабораторія перспективних технологій створення та фізико-хімічного аналізу нових речовин і функціональних матеріалів»	Наказ МОН України 1351 від 20.09.2024	Грант «Розвиток дослідницької інфраструктури для проведення досліджень за напрямом «Нові речовини і матеріали» Наказ МОН України №1159 від 22.12.2022 р	Грант «Інноваційні комплексні підходи для відновлення транспортних споруд» Грант «Розробка гідрогелевих засобів надання невідкладної допомоги при проникних пораненнях черевної порожнини в межах створення центру досліджень нових полімерних матеріалів для медицини»	ІНІ - «Лабораторія DeepTech прототипування» Стартуп школа за власною ініціативою ЗВО

4	НТУ «Дніпровська політехніка»	«Інноваційна геоенергетика» (МОН)	Наказ МОН України 1351 від 20.09.2024	Грант «Створення науково-дослідницької платформи «SmartGrid-система енергоефективного низьковуглецевого електрозабезпечення споживачів» Наказ МОН України №1159 від 22.12.2022 р	СтШК МОН - «Створення стартап-школи-інкубатора-акселератора Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»
5	Поліський національний університет	«Наземний інформаційний комплекс космічного моніторингу Землі» (ЗВО)	Наказ МОН №824 від 06.06.2025	Грант «Створення програмно-технічного комплексу управління геопросторовими даними» Наказ МОН України №1159 від 22.12.2022 р	
6	Львівський національний університет імені Івана Франка	«Лабораторія матеріалознавства інтерметалічних сполук» (МОН) Центр колективного користування науковим обладнанням клітинної біології та біоенергетики	Наказ МОН України 1351 від 20.09.2024 Наказ МОН №824 від 06.06.2025		

7	ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»	(ЗВО) «Центр дослідження старіння та порушень метаболізму» (МОН) «Лабораторія нанотехнологій для матеріалознавства, енергетики та медицини» (ЗВО)	Наказ МОН №824 від 06.06.2025		Стартап школа за власною ініціативою ЗВО
8	Національний університет біоресурсів і природокористування України	«Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринарна медицина» (ЗВО)	Наказ МОН України 1351 від 20.09.2024		ІНІН - «Центр трансферу технологій штучного інтелекту для відновлення сільськогосподарських земель»
9	Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»	«Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів» (ЗВО)	Наказ МОН України 1351 від 20.09.2024		ІНІН - «Створення технологічного коворкінгу ТехноХАБ КПІ»
10	Державне некомерційне підприємство «Державний університет «Київський авіаційний	«КАІ ДІП ТЕК» (ЗВО)	Наказ МОН №824 від 06.06.2025		СтШК МОН - «Defense-tech StartUp School «Polit»

	Драгоманова								
23	Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу	«Технообезпека Карпат» (ЗВО)	Наказ МОН України 1351 від 20.09.2024						
24	Полтавська державна аграрна академія	«Лабораторія сучасних методів агрономії та прискорення селекції рослин» (ЗВО)	Наказ МОН України 1351 від 20.09.2024						
25	Національний університет водного господарства та природокористування	«Експериментальний комплекс для наукових досліджень водогосподарських об'єктів» (ЗВО)							
26	Київський національний університет технологій та дизайну	«Технології адитивного виробництва» (ЗВО)	Наказ МОН №824 від 06.06.2025						
27	Український державний університет науки і технологій	«Функціональне матеріалознавство та інноваційні матеріали» (ЗВО)	Наказ МОН №824 від 06.06.2025						

28	Західноукраїнський національний університет	«Імерсивний мультифункціональний хаб» (ЗВО)	Наказ МОН №824 від 06.06.2025						
29	Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»	«Міжкафедральний навчальний технологічний центр високочастотної імпульсної техніки» (ЗВО)	Наказ МОН №875 від 18.06.2025						
30	Одеський національний економічний університет							ІНІН - «Створення платформи університетських інновацій і економічного розвитку» Стартап школа за власною ініціативою ЗВО	
31	Національний університет «Чернігівська політехніка»							ІНІН - «Розвиток науково-інноваційної екосистеми як основи сталості трансформації університету»	
32	Вінницький національний технічний університет							СТШК МОН - «Вінницький виклик - стартап школа, інкубатор та акселератор на базі ВНТУ»	
33	ДНУ «Київський академічний університет»							СТШК МОН - «Стартап-школа Академ.сіті - інноваційна екосистема для розвитку академічних стартапів наукових установ НАНУ»	
34	Національний							СТШК МОН - «Інтелектуальна	

	університет «Одеська політехніка»						система визначення стану довілля у реальному часі на базі БПЛА»
35	Український католицький університет						Стартап школа за власною ініціативою ЗВО
36	Київська школа економіки						Стартап школа за власною ініціативою ЗВО
37	Державний університет «Житомирська політехніка»						Стартап школа за власною ініціативою ЗВО
38	SET University						Стартап школа за власною ініціативою ЗВО
39	Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана						Стартап школа за власною ініціативою ЗВО
40	Криворізький національний університет						Стартап школа за власною ініціативою ЗВО
41	Вінницький національний аграрний університет						Стартап школа за власною ініціативою ЗВО
42	Національний						Стартап школа

	університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»						за власною ініціативою ЗВО
43	Миколаївський національний аграрний університет						Стартап школа за власною ініціативою ЗВО

Джерело: власне опрацювання на основі даних Міністерства освіти і науки України

Додаток 3 Розгалужена система відзнак України для науковців і молодих вчених.
ПРЕМІЇ ДЛЯ ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ

<i>грошова виплата одноразова</i>	
1.	Національна премія України імені Бориса Патона https://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/
2	Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки https://comin.gov.ua/diyalnist/premiyi/premiya-kmu-imeni-lesi-ukrayinki
3	Премія Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського https://comin.gov.ua/diyalnist/premiyi/premiya-kmu-imeni-maksima-rilskogo
4	Премія Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій https://mon.gov.ua/nauka/nauka-2/premiya-kabinetu-ministriv-ukraini-za-rozroblennya-i-vprovadzhennya-innovatsiyних-tehnologiy
6	Премія НАН України «За популяризацію науки» https://www.nas.gov.ua/
7.	Премії імені видатних учених України НАН України https://www.nas.gov.ua/

ПРЕМІЇ ТА СТИПЕНДІЇ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, в тому числі аспірантів

ПРЕМІЇ <i>грошова виплата одноразова</i>	
8	Премія Президента для молодих вчених (в тому числі аспіранти) https://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/
9	Премія Верховної Ради України молодим ученим https://kno.rada.gov.ua/
10.	Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України https://mms.gov.ua/
11	Премія НАН України для молодих вчених і студентів закладів вищої освіти за кращі наукові роботи (в тому числі аспіранти та студенти) https://www.nas.gov.ua/
12	Премія L'ORÉAL-UNESCO «для жінок у науці» https://forwomeninscience.in.ua/
13	Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України міста- https://kyivcity.gov.ua/

	Героя Києва (в тому числі аспіранти та студенти)		Ресурси органів місцевої влади
14	Премії, нагороди та стипендії для учених/молодих учених, установлені місцевою владою		
СТИПЕНДІЇ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ			
15	Іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук	https://kno.rada.gov.ua/	призначаєть ся на рік
16	Державні іменні стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні	https://наука.gov.ua/	вплата одноразова
17	Стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених	https://www.kdpu-nt.gov.ua/uk/	призначаєть ся на два року

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ АСПІРАНТІВ та СТУДЕНТІВ

18	Академічна стипендія Президента України	https://mon.gov.ua/osvita-2/vishcha-osvita-ta-osvita-doroslikh/studentski-stipendii/akademichni-imenni-sotsialni-stipendii-studentam-kursantam-fakhovoiperedvishchoi-ta-vishchoi-osviti
19	Академічна стипендія Кабінету Міністрів України	https://www.kmu.gov.ua/npras/pro-pryznachennia-akademichnoi-stypendii-kabinetu-ministriv-ukrainy-studentam-zakladiv-vyshchoi-osvity-ta-aspirantam-303r-090424
20	Академічна стипендія імені М.С. Грушевського	https://www.kmu.gov.ua/npras/29804802

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

21	Державні академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні	https://www.kmu.gov.ua/news/akademichna-stipendiya-imeni-geroyiv-nebesnoyi-sotni-trivaye-vidbir-kandidativ
----	---	---

Джерело: власне опрацювання на основі даних Міністерства освіти і науки України, Ради молодих вчених при МОН України

Додаток 4 Результати опитування представників топ-менеджменту ЗВО України «Виклики для науки та інновацій під час війни»

Питання	Відповідь	Обґрунтування відповіді
	Збереження людського наукового потенціалу	<ul style="list-style-type: none"> • відтік кадрів, особливо молодих науковців; • міграція студентів і викладачів за кордон; • ризик втрати наукових шкіл через зменшення контингенту студентів; • демотивація і моральне виснаження науково-педагогічних працівників.
	Фінансові виклики	<ul style="list-style-type: none"> • скорочення та нестабільність фінансування; • низькі заробітні плати, що стимулюють від'їзд за кордон; • висока реальна інфляція, що знижує купівельну спроможність; • обмеженість ресурсів для досліджень та розвитку.
Який найбільший виклик стоїть перед системою вищої освіти під час війни?	Безпека і безперервність освітнього процесу	<ul style="list-style-type: none"> • загроза життю та здоров'ю учасників освітнього процесу через щоденні обстріли; • розпорощення науковців і студентів по різних регіонах та країнах; • необхідність продовжувати навчання і наукову роботу попри ризики.
	Системні стратегічні ризики	<ul style="list-style-type: none"> • загроза втрати освітнього і наукового потенціалу через формалізований підхід у реформах; • відсутність цілісного стратегічного бачення розвитку освіти і науки; • ризик недобору студентів і зменшення контингенту здобувачів.
	Адаптація та модернізація	<ul style="list-style-type: none"> • потреба не лише зберегти, а й модернізувати українську науку як рушійну силу відновлення; • розвиток системи трансферу знань і технологій; • посилення співпраці з бізнесом, зокрема оборонним сектором; • підтримка дослідницької спроможності університетів.
	Переорієнтація дослідницьких фокусів	<ul style="list-style-type: none"> • «Змістилися фокуси дослідників у бік найбільш актуальних проблем держави / міжнародного (європейського) дослідницького простору»; • «Дослідження переорієнтувалися на оборонні потреби, психологічну підтримку, економічне відновлення та екологічні наслідки»; • «З'явилися нові наукові напрями, актуальність яких зумовлена саме військовим вторгненням»; • «Активізувалися дослідження в сфері соціально-психологічної реабілітації, підтримки ветеранів,

		розробки методології оцінювання громад щодо стійкості та впровадження дієвих політик».
Чи стала війна поштовхом для трансформації/активізації наукової діяльності на рівні установи?	До практики, прикладної роботи	<ul style="list-style-type: none"> • «Багато колективів від формул перейшли до виготовлення робочих макетів та посилили якість робіт»; • «Відбувається пошук нових напрямів із практичним застосуванням».
	Посилення міжнародної співпраці	<ul style="list-style-type: none"> • «Війна створила поштовх до зростання співпраці із європейськими ЗВО та збільшення спільних проєктів»; • «Поглиблення існуючих та розширення географії нових міжнародних наукових проєктів».
	Фокус на стратегічні та державні цілі	<ul style="list-style-type: none"> • «В напрямках, які спрямовані на стратегічні цілі держави»; • «Внутрішня та міжнародна співпраця стала більш активною»; • «Корективи і в організації наукової діяльності, і в тематику досліджень». • «Пошук ефективних освітніх технологій, механізмів подолання навчальних та академічних втрат, освітніх розривів, що спричинені війною».
	Цифровізація та електронні платформи	<ul style="list-style-type: none"> • «Цифровізація системи управління, звітності та проведення конкурсів на здобуття наукових грантів»; • Створення єдиної платформи наука.gov.ua - Національна електронна науково-інформаційна система URIS;
Які інновативні зміни в системі управління науки є найбільш вагомими та сприяють підвищенню конкурентності України?	Прозорість, відкритість, націленість на євроінтеграцію	<ul style="list-style-type: none"> • «Прозорість конкурсного відбору проєктів для фінансування наукової та інноваційної діяльності та наближеність вимог до європейських стандартів, • Запровадження принципів відкритої науки, зокрема відкриті фахові журнали • Популяризація участі у міжнародних дослідницьких проєктах, зокрема шляхом створення офісу Горизонт Європа, COST
	Розвиток інноваційної екосистеми та трансферу технологій	<ul style="list-style-type: none"> • «Розвиток офісів трансферу технологій (ОТТ) в університетах та НДІ»; • «Створення та підтримка бізнес-інкубаторів та акселераторів на базі університетів»; • «Платформи для взаємодії "наука-бізнес-держави"»; • «Формування культури інноваційного/молодіжного підприємництва»
	Фокус на пріоритетних та актуальних напрямках	<ul style="list-style-type: none"> • «Атестація ЗВО та наукових установ за науковими напрямами та визначення пріоритетів для сталого фінансування • «Перехід до програмно-цільового фінансування та грантової підтримки»; • «Стимулювати конкуренцію між науковими колективами та фінансувати проєкти з високим потенціалом»; • «Зосередження ресурсів на пріоритетних напрямках».
	Оптимізація внутрішніх	<ul style="list-style-type: none"> • «Наукова автономія університетів • «Зменшення бюрократичного тиску на ЗВО»;

	процесів та кадрова підтримка	<ul style="list-style-type: none"> ○ «Підвищення заробітної плати, сприяння покращення іміджу працівника ЗВО»; ○ Диверсифікація підходів у підготовці кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та виділення окремих бюджетів на фінансування траєкторії молодого вченого
	Підтримка науковців	<ul style="list-style-type: none"> • Індивідуальна підтримка науковців з високим потенціалом. • Розробка механізмів/ створення умов для повернення науковців в Україну. • Підвищення рівня англійської мови українських науковців; можливість грантів для вивчення мови. • Семінари на кшталт Scholars without borders для поширення досвіду самопрезентації на міжнародному рівні.
Яка/і є потреба/и в системі організації науки та інновацій України для поліпшення міжнародної співпраці?	Розвиток інноваційної екосистеми	<ul style="list-style-type: none"> • Фінансування інноваційної екосистеми, формування та вирощування стартап-команд при наукових школах, а потім їх інкубація. • Поглиблення фінансування актуальних прикладних розробок. • Необхідні системні заходи щодо інвестування в наукову діяльність, розвиток матеріально-технічної бази, залучення талановитої молоді. • Введення інноваційних розробок і наукових послуг українських ЗВО на міжнародний ринок
	Міжнародні зв'язки та співпраця	<ul style="list-style-type: none"> • Поглиблення співпраці з провідними європейськими університетами, зокрема започаткування державних мігрантових програм для закордонних поїздок на конференції та налагодження контактів. • Встановлення білатеральних наукових зв'язків за зразком Twining University. • Створення міжнародної коаліції для підтримки науки та інновацій в Україні. • Розширення географії міжнародної співпраці, інформаційне забезпечення. • Залучення закордонних науковців до вітчизняних колективів з відповідним фінансуванням.
	Інституційна та організаційна підтримка	<ul style="list-style-type: none"> • Створення консалтингових хабів для допомоги ЗВО у пошуку партнерів чи ресурсів. • Створення, підтримка і розвиток наукових парків ЗВО, стартап-акселераторів. • Тісна співпраця науки з бізнесом та регіональною владою. • Поліпшення можливостей перетину кордону для науковців. • Гармонізація законодавства для потреб інноваційного розвитку та участі в міжнародних грантах

Джерело: власне опрацювання на основі зібраних відповідей

БІБЛІОГРАФІЯ

Нормативно-правові акти України:

1. Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 26.11.2015 (ред. від 09.04.2025), <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text>
2. Закон «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» № 2623-II від 11.07.2001 (ред. від 13.01.2024), <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14#Text>
3. Закон «Про наукову і науково-технічну експертизу» № 51/95-ВР від 10.02.1995 (ред. від 15.11.2024), <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text>
4. Закон «Про науково-технічну інформацію» № 3322-XII від 25.06.1993 (ред. від 19.04.2014), <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3322-12#Text>
5. Закон «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 04.07.2002 (ред. від 31.03.2023), <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text>
6. Закон «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» № 3715-VI від 08.09.2011 (остання редакція 13.01.2024), <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text>
7. Закон «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» № 991-XIV від 16.07.1999 (ред. від 05.12.2012), <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14#Text>
8. Закон «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» № 143-V від 14.09.2006 (ред. від 16.10.2020), <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text>
9. Закон «Про наукові парки» № 1563-VI від 25.06.2009 (ред. від 15.11.2024), <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text>
10. Закон «Про авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 (ред. від 01.01.2023), <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text>
11. Закон України «Про внесення змін до деяких законів щодо підтримки наукової роботи в закладах вищої освіти» № 3791-IX від 6 червня 2024 року, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3791-20#Text>
12. Проект Закону № 10218 «Про внесення змін до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” щодо питань дослідницької інфраструктури та підтримки молодих вчених» (прийнятий за основу у першому читанні 6.06.2024), <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4491-20#Text>
13. Стратегічний план діяльності Міністерства освіти і науки України до 2027 року», Наказ Міністра МОН України №276 від 07.03.2024 року, <https://mon.gov.ua/strategichniy-plan-diyalnosti-mon-do-2027-roku>
14. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526, [Про схвалення Стратегії розвит... | від 10.07.2019 № 526-р](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D0%B2%D1%80#Text)

15. Стратегія цифрового розвитку інноваційної діяльності України (WINWIN) на період до 2030 року», Розпорядження КМУ від 31 грудня 2024 р. № 1351-р., <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1351-2024-%D1%80#n466>
16. Національний план щодо відкритої науки, Розпорядження КМУ від 8 жовтня 2022 р. № 892-р, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/892-2022-%D1%80#Text>
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 703 «Деякі питання центрів колективного користування науковим обладнанням», <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/703-2022-%D0%BF#Text>
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2019 р. № 971 – Положення про конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт та проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/971-2019-%D0%BF#n8>
19. Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 22.12.2022 № 1159 | Міністерство освіти і науки України, <https://mon.gov.ua/npa/pro-vnesennya-zmin-u-dodatok-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-22122022-1159>
20. Наказ Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2024 р. № 1103 «Про затвердження остаточних пропозицій щодо переліку наукових робіт, науково-технічних та інфраструктурних проєктів, рекомендованих для фінансування», https://mon.gov.ua/npa/pro-zatverdzhennia-ostatochnykh-propozytsii-shchodo-pereliku-naukovykh-robit-naukovo-tekhnichnykh-ta-infrastrukturnykh-proiektiv-rekomendovanykh-dlia-finansuvannia?__cf_chL_tk=bt_K2eOUncQYbu0qAi50.7E2AY..f6wBOU.OHsMH87c-1756829872-1.0.1.1-aNcaQE_EjyUspGUSr3CNZu1zfpn3h8Qs9VkkDuihnl

Цифрові платформи / електронні ресурси:

21. Enterprise Europe Network. Ukraine, <https://eenukraine.com/>
22. HEInUA Project-101132682 (EC 2023-2027), <https://horizon-europe.org.ua/uk/heo-in-ua/>
23. Міністерство освіти і науки України, <https://mon.gov.ua>
24. Національний фонд досліджень України, <https://nrfu.org.ua>
25. Державна служба статистики України, <https://www.ukrstat.gov.ua/>
26. Система URIS - Nauka, <https://nauka.gov.ua>
27. Результати атестації наукової діяльності, <https://atestat.nauka.gov.ua/uk/atestat-2025>.

Публікації:

28. International Coalition for Science, Research, and Innovation in Ukraine, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/international-coalition-launched-support-ukraines-research-and-innovation-ecosystem-2025-07-11_en

29. UNESCO (2024), Analysis of war damage to the Ukrainian science sector and its consequences, <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388803?posInSet=17&queryId=8d77a2e7-8eb9-464f-9998-5281cee9b4bc>
30. Інтерв'ю із заступником Міністра освіти і науки Д. Курбатовим, https://lb.ua/society/2025/05/17/676926_denis_kurbatov_za_kilkisty.html
31. Цимбалюк С., Дегтярьова І. (2024), Перспективи розвитку вищої освіти України у контексті війни та європейської інтеграції, Київ-Варшава, https://www.ans.pw.edu.pl/www/index.php/content/download/3477/19679/file/RAPORT_UA_2024.pdf

**ZEZWAŁA SIĘ NA KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJĘ, WYŚWIETLANIE
I UŻYTKOWANIE DZIEŁA I WSZELKICH JEGO POCHODNYCH
POD WARUNKIEM UMIESZCZENIA INFORMACJI O TWÓRCY**

**МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ**

KRASP

Konferencja Rektorów
Akademicznych Szkół Polskich

**Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego**